

**DELEGATION GÉNÉRALE
POUR L'ARMEMENT**

*DIRECTION DES
RESSOURCES
HUMAINES*

*Centre de
Formation de
Bourges*

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

Evolutions de la norme 802.11 vers la sécurisation

Michaël NICOLAS
Adil ALLALI
Christophe ROYNARD

INFO1 2004/2005

Remerciements

Nous tenons à remercier ici toutes les personnes qui nous ont guidés et aidés lors de nos travaux pour la préparation et la rédaction de notre mémoire et plus particulièrement :

Madame Karima JANDOT, Responsable des formations informatiques ;

Monsieur Bernard VILAIN, Pilote des formations informatiques ;

Monsieur Dominique ELBISSER, Tuteur de Stage ;

Monsieur Louis PEREIRA, Tuteur de Stage ;

Mademoiselle Angélique BLOUZAT, Responsable du Centre de Documentation.

Sommaire

1	Introduction	3
2	Le 802.11	4
2.1	Généralités sur les réseaux sans fil	4
2.1.1	Réseaux personnels sans fil (WPAN).....	4
2.1.2	Réseaux locaux sans fil (WLAN).....	5
2.1.3	Réseaux métropolitains sans fil (WMAN)	5
2.1.4	Réseaux étendus sans fil (WWAN).....	5
2.2	Présentation de la norme IEEE 802.11	6
2.3	Couche physique et couche liaison de la norme 802.11	6
2.3.1	Couche physique	7
2.3.2	Couche liaison de données	8
2.3.3	Couche MAC.....	8
2.4	Les différentes révisions	9
2.4.1	Les évolutions de la couche physique	9
2.4.2	Les évolutions de la couche MAC.....	10
2.5	Composantes et caractéristiques d'un déploiement Wi-Fi	10
2.5.1	Avantages et inconvénients du réseau Wi-Fi	10
2.5.2	Le cadre juridique du déploiement d'un réseau sans fil	11
2.5.3	Les équipements d'un réseau 802.11	11
2.5.4	Caractéristiques des périphériques Wi-Fi.....	12
2.5.5	Les différents modes opératoires (architectures) d'un réseau Wi-Fi	12
2.5.6	Caractéristiques d'un réseau 802.11	14
3	La sécurité d'un réseau Wi-Fi	15
3.1	Principes	15
3.1.1	La sécurité des réseaux radio locaux sans fil (RLAN).....	15
3.1.2	Quoi sécuriser ?	15
3.1.3	Mécanismes de sécurité sur les réseaux 802.11	16
3.2	Vulnérabilités d'un réseau Wi-Fi	18
3.2.1	Les risques inhérents aux réseaux sans fil.....	18
3.2.2	Les risques liés au Wi-Fi	18
3.2.3	Le WEP et ses failles.....	21
3.3	Mesures de protections préconisées	23
3.3.1	La norme RSN : Architecture de sécurité 802.11i	23
3.3.2	802.1x	24
3.3.3	Isolements des données et services, compartimentation	24
3.3.4	Choisir l'emplacement des AP	25
3.3.5	Valider les connexions, superviser le réseau, gérer les incidents	25
3.3.6	L'authentification forte (carte à puce, biométrie).....	25
4	Dernières évolutions des mécanismes de sécurité.....	26
4.1	L'authentification (802.1x, EAP).....	26
4.1.1	Le 802.1x.....	26
4.1.2	Le protocole EAP	28
4.1.3	Les méthodes EAP	30
4.1.4	Une bonne sécurité avec le 802.1x.....	33
4.2	Les solutions WPA et WPA2 (802.11i)	33
4.2.1	Vue d'ensemble pour l'implémentation de WPA2	34

4.2.2	Eléments de sécurisation du mode entreprise.....	36
4.2.3	Méthodes d'Authentification et de chiffrement	37
4.3	Apports du Radius (Remote Authentication Dial-In User Service).....	38
4.3.1	Présentation	38
4.3.2	Mode opératoire.....	39
4.3.3	Le protocole Radius.....	41
4.3.4	Emploi de Radius dans une architecture 802.1x	42
4.3.5	Les mécanismes de sécurité du protocole Radius	43
4.3.6	Vulnérabilités de Radius.....	44
4.3.7	FreeRadius.....	44
5	Conclusion.....	46

Sources :

Web

Bibliographie

Articles de presse

Index

Lexique

Répertoire

Annexes :

1. Tableau récapitulatif du régime d'autorisation.
2. Tableaux des puissances.
3. Diagramme d'échanges avec la méthode EAP/TLS.
4. Diagramme d'échanges avec la méthode EAP/TTLS.
5. Liste des RFC relative à Radius.

Michaël NICOLAS Adil ALLALI Christophe ROYNARD	Evolution de la norme 802.11 vers la sécurisation	21/06/2005
--	--	------------

1 Introduction

Les technologies sans fil existent depuis des dizaines d'années, avec des débits croissants et des bandes de fréquences de plus en plus rares. La norme 802.11 de l'IEEE (*Institute of Electrical and Electronics Engineers*), plus connue sous le nom « Wi-Fi », est l'une des références actuelles pour la mise en place de tels réseaux. Le Wi-Fi (*Wireless Fidelity*) est en réalité une certification décernée par un consortium d'industriels pour les produits conformes aux standards IEEE 802.11. Cette technologie a su s'imposer non seulement chez les particuliers, mais aussi dans les entreprises. Ces dernières, après une phase d'hésitation justifiée par des problèmes de qualité de service et des failles de sécurité largement médiatisées, prennent désormais la vague du sans fil.

Concernant la qualité de service, il subsistait quelques problèmes pour gérer et contrôler efficacement un réseau Wi-Fi ainsi que pour transmettre du trafic isochrone, indispensable aux applications multimédia. De plus, aucune liaison radio n'est physiquement sécurisée compte tenu du caractère vulnérable du canal de transmission employé. Elle peut donc être facilement écoutée ou brouillée. Un individu curieux ou mal intentionné peut récupérer, modifier, voire détruire des données transitant sur un réseau sans fil. C'est pourquoi divers mécanismes internes et externes aux différentes spécifications de la norme 802.11 ont été créés et sont implémentés pour améliorer les performances et la sécurité du Wi-Fi.

L'engouement pour le Wi-Fi est dû à ses multiples avantages : souplesse, flexibilité, performances et mobilité engendrée. De plus l'installation de tels réseaux ne demande pas de lourds aménagements des infrastructures existantes comme c'est le cas avec les réseaux filaires de type Ethernet (creusement de tranchées pour acheminer les câbles, équipement des bâtiments en câblage, goulottes et connecteurs). En outre, les possibilités du Wi-Fi en font non seulement une solution pour les réseaux locaux, mais aussi une solution possible pour les réseaux d'accès en lieux publics (*hotspot*), en zones aéroportuaires, mutualisation d'accès dans les petites agglomérations rurales, etc.

Les applications de la norme 802.11 et de ses différentes déclinaisons postérieures ne sont plus à démontrer. Le nombre de projets de déploiement révèle l'avenir prometteur de cette technologie. Mais l'ombre de l'insécurité plane sur ce dessein et l'utilisation de ce type d'infrastructure ne doit se faire que dans le cadre d'une politique de sécurité précise et adaptée.

L'objectif principal de cette étude est donc de faire un constat sur la sécurité informatique autour de la norme IEEE 802.11 et d'en présenter l'état de l'art. Dans un premier temps, nous commencerons par faire une présentation des réseaux sans fil, en particulier la norme IEEE 802.11 et ses révisions. Nous verrons ensuite les différentes composantes et caractéristiques d'un déploiement Wi-Fi. Nous en exposerons les principes de sécurité, les principales failles et les mesures de protection préconisées. Nous expliquerons enfin les dernières évolutions des mécanismes de sécurité apportées par la norme 802.11i avec notamment l'intégration du couple d'authentification 802.1x/EAP et l'adoption du serveur Radius.

2 Le 802.11

2.1 Généralités sur les réseaux sans fil

Un réseau sans fil (*wireless network*) est un réseau dans lequel au moins deux terminaux peuvent communiquer sans liaison filaire. En raison de leur facilité de déploiement et de leur coût relativement faible, les réseaux sans fil sont de plus en plus utilisés.

Les réseaux sans fil permettent de relier très facilement des équipements distants d'une dizaine de mètres à quelques kilomètres. Leur installation ne demande pas de lourds aménagements des infrastructures existantes comme c'est le cas avec les réseaux filaires. En contrepartie se pose le problème de la réglementation relative aux transmissions radioélectriques. De plus les ondes hertziennes sont difficiles à confiner dans un espace géographique restreint, ce qui laisse le champ libre pour un individu mal intentionné de pouvoir récupérer, modifier, voire détruire des données transitant sur le réseau sans fil. Il est donc nécessaire d'assurer la confidentialité des données échangées.

Les réseaux sans fil utilisent les ondes radioélectriques (radio et infrarouges) en lieu et place des câbles habituels. Il existe plusieurs technologies se distinguant par la fréquence d'émission utilisée, le débit et la portée des transmissions.

On distingue généralement plusieurs catégories de réseaux sans fil, selon leur domaine de couverture :

2.1.1 Réseaux personnels sans fil (WPAN)

Les WPAN (*Wireless Personal Area Network*) sont des réseaux sans fil de faible portée (quelques dizaines de mètres) qui, comme leur nom l'indique, sont des réseaux à usage personnel. Il existe plusieurs technologies utilisées:

- **Bluetooth** : nom commercial de la norme IEEE 802.15.1, Bluetooth est aujourd'hui présent dans de nombreux dispositifs. Malgré un débit de 1 Mb/s et une portée d'environ 30 mètres, Bluetooth offre de nombreuses possibilités grâce à la faible consommation de ses équipements. Il intègre toutefois des mécanismes de sécurité très limités.

On trouve des composants Bluetooth dans beaucoup d'ordinateurs portables mais aussi dans de nombreux périphériques (appareils photo, GSM, PDA, ...). La norme IEEE 802.15.3 (Bluetooth2) est une évolution de la norme Bluetooth permettant des débits plus rapides.

- **ZigBee** : la norme IEEE 802.15.4 permet d'obtenir des liaisons sans fil à très courte portée, d'une très faible consommation d'énergie, ce qui la rend particulièrement adaptée pour être directement intégrée dans de petits appareils électroniques (appareils électroménagers, hi-fi, ...).
- **les liaisons infrarouges** : elles sont majoritairement utilisées pour des communications courte distance, cependant leur sensibilité aux perturbations empêche le développement de cette technologie dans les réseaux sans fil dont l'étendue est supérieures à une dizaine de mètres. Néanmoins, la portée d'interception peut-être très supérieure.

2.1.2 Réseaux locaux sans fil (WLAN)

Les WLAN (*Wireless Local Area Network*) sont des réseaux sans fil d'une portée d'environ une centaine de mètres. Plusieurs technologies concurrentes existent :

- La norme **IEEE 802.11** offre des débits allant jusqu'à 54Mbit/s sur une distance de plusieurs centaines de mètres. Afin de répondre à des objectifs d'interopérabilité ou de sécurité, plusieurs normes dérivées ont vu le jour depuis : IEEE 802.11a, b, g, i, ... (cf. 2.2 Présentation de la norme IEEE 802.11). Elles exploitent la gamme de fréquences de 2,4 et de 5GHz.
- **HiperLAN** (*High Performance Radio LAN*), norme européenne élaborée par l'ETSI (*European Telecommunications Standards Institute*), l'HiperLAN/1 permet d'atteindre 20 Mbit/s et l'HiperLAN/2 permet d'obtenir un débit théorique de 54 Mbit/s. Les deux fonctionnent avec les ondes radio à 5 GHz et offrent une portée similaire au 802.11.
- **DECT** (*Digitally Enhanced Cordless Telephony*), norme de radiotéléphonie domestique. Il utilise les ondes radio de 1,9 GHz. Alcatel et Ascom développent pour les environnements industriels, telles les centrales nucléaires, une solution basée sur cette norme qui limite les interférences. Les points d'accès résistent à la poussière et à l'eau. Ils peuvent surveiller les systèmes de sécurité 24/24h et se connecter directement au réseau téléphonique pour avertir le responsable en cas de problème.
- **HomeRF** (*Home Radio Frequency*), norme conçue pour étendre les fonctionnalités du DECT et pour donner la possibilité de l'utiliser sur les fréquences 2,4 GHz. Elle permet notamment de relier en réseau plusieurs ordinateurs à des débits atteignant 1,6 Mbit/s. La version 2.0 augmente ce débit à 10 Mbit/s, et la 3.0 monte à 25 Mbit/s.

2.1.3 Réseaux métropolitains sans fil (WMAN)

La Boucle Locale Radio (B.L.R) fait partie des réseaux sans fil de type WMAN (*Wireless Metropolitan Area Network*). C'est une technologie capable de relier les opérateurs à leurs clients grâce aux ondes radio sur des distances de plusieurs kilomètres.

Les réseaux sans fil de type WMAN sont en train de se développer. Ce phénomène risque de s'amplifier dans les années à venir. La norme IEEE 802.16, connue sous son nom commercial WiMax, est en voie de s'imposer dans cette catégorie de réseaux. La dernière version de la norme est IEEE 802.16-2004, ratifiée en juin 2004. Comme dans le cas de la dénomination Wi-Fi, WiMax désigne en fait un ensemble de normes regroupées sous une appellation commune.

2.1.4 Réseaux étendus sans fil (WWAN)

Les WWAN (*Wireless Wide Area Network*) sont également connus sous le nom de réseaux cellulaires mobiles. Il s'agit des réseaux sans fil les plus répandus puisque tous les téléphones mobiles sont connectés à un réseau étendu sans fil. Les principales technologies sont les suivantes :

- **GSM** (*Global System for Mobile Communication*): téléphonie numérique dite de deuxième génération.
- **GPRS** (*General Packet Radio Service*): téléphonie de 2,5ème génération avec possibilité de transport des données.
- **UMTS** (*Universal Mobile Telecommunication System*): téléphonie de troisième génération.

2.2 Présentation de la norme IEEE 802.11

En 1997, le standard IEEE 802.11 a été adopté par l'IEEE (*Institute of Electrical and Electronics Engineers*). Ce standard initial décrit les caractéristiques des réseaux sans fil et est l'équivalent de la norme IEEE 802.3 (Ethernet) pour les réseaux filaires.

Exploitant la bande de fréquence de 2,4 GHz, le 802.11 plafonne à un débit de 2 Mbit/s. Ce précurseur a été suivi de plusieurs déclinaisons dont le célèbre Wi-Fi (*Wireless Fidelity*) qui connaît actuellement un franc succès, aidé par le volontarisme des fabricants, distributeurs et fournisseurs de services.

Le label Wi-Fi a été créé par la *Wi-Fi Alliance* (anciennement *WECA* pour *Wireless Ethernet Compatibility Alliance*), une association de constructeurs à but non lucratif dont l'objectif est d'émettre des recommandations et de promouvoir les produits respectant les normes sans fil de la série 802.11. La Wi-Fi Alliance a donc défini un ensemble de contrôles de qualité et de tests d'interopérabilité permettant de garantir qu'un produit respecte bien les normes de l'IEEE, et qu'il peut s'interconnecter avec des produits d'autres fournisseurs. Un produit passant ces tests avec succès reçoit le label Wi-Fi CERTIFIED. Ce dernier désignait à l'origine le certificat de qualité, mais par extension, il est à présent employé pour désigner la technologie elle-même.

Le Wi-Fi est une technologie intéressante pour de nombreuses sociétés liées au monde des télécommunications et d'Internet. Les collectivités locales et surtout les particuliers profitent de la facilité d'accès à Internet haut débit liée à cette norme. En effet, il peut servir pour des réseaux temporaires (salons, conférences, ...) ou des points d'accès haut débit dans des lieux publics à savoir les aéroports, les gares, les métros, Il autorise en plus l'organisation de réseaux, pourvus ou pas d'Internet, pour échanger des fichiers, des données, et bien entendu pour jouer.

Ce ne sont là que quelques exemples de ses usages possibles. Les avantages des réseaux sans fil ne sont plus à démontrer surtout dans un monde de plus en plus habitué à la mobilité. La multiplication des appareils (PDA, PC portables, terminaux et bientôt les téléphones portables) capables de communiquer entre eux fait du Wi-Fi le support idéal des réseaux modernes.

La norme 802.11 intervient au niveau des deux couches basses du modèle OSI (*Open Systems Interconnection*) pour une liaison sans fil utilisant des ondes électromagnétiques, c'est-à-dire la couche physique et la couche liaison de données.

La couche physique définit la modulation des ondes radioélectriques et les caractéristiques de la signalisation pour la transmission de données, tandis que la couche liaison de données coordonne l'accès au niveau physique.

2.3 Couche physique et couche liaison de la norme 802.11

La norme 802.11 correspond à la couche physique (niveau 1) et à une partie de la couche liaison de données (niveau 2) du modèle OSI, ce qui est représenté dans le tableau suivant.

Liaison	{ LLC	802.2			
	{ MAC	802.11			
Physique	{	FHSS	DSSS	OFDM	IR

Tableau 1 : Les couches réseau du Wi-Fi.

2.3.1 Couche physique

Quatre techniques de transmissions peuvent être utilisées, une qui utilise l'infrarouge, les trois autres utilisant les ondes radio.

- **Infrarouge** : Le mode de transmission infrarouge n'a pas eu le succès attendu, l'IEEE (*Institute of Electrical and Electronics Engineers*) n'a pas cherché à pousser son étude plus en avant. Ce moyen de transmission fait l'objet d'autres normalisations et est utilisé pour des applications plus adaptées. En effet, il faut une portée visuelle, un support lumineux ne traversant pas les parois non translucides.
- **FHSS** (*Frequency Hopping Spread Spectrum*) : cette technique par saut de fréquence permet de résister aux interférences localisées dans le spectre. Elle est plus ou moins abandonnée pour le Wi-Fi.
- **DSSS** (*Direct Sequence spread Spectrum*) : c'est une technique de modulation par étalement de spectre.

Intérêts :

- Débit plus important et meilleure résistance au bruit ;
- Redondance de l'information permettant de corriger des erreurs de transmissions.
- **OFDM** (*Orthogonal Frequency Division Multiplexing*) : C'est certainement la plus performante des trois modulations radio.

Intérêts :

- Débit plus important et meilleure résistance au bruit ;
- Faible interférence sur les autres équipements sans fil présents ;
- Grande capacité de partage du spectre.

	DSSS (max 11Mb/s)	OFDM (54Mb/s)
802.11a		X
802.11b	X	
802.11g (changement automatique)	X	X

Tableau 2 : Techniques utilisées par les normes Wi-Fi

Les améliorations récentes portent sur la norme 802.11g. Celle-ci propose un débit pour réseau local sans fil de 54 Mbit/s théoriques comme la norme 802.11a.

La future norme 802.11n est encore au stade d'étude auprès de l'IEEE. Elle permettra d'atteindre une vitesse de transfert de 500 Mbit/s et restera compatible avec le 802.11a.

Les premiers produits certifiés 802.11n ne sont prévues que pour le mois de novembre 2006. Un retard considérable qui ne joue pas en faveur de la Wi-Fi Alliance en raison de la forte demande en réseaux sans fil à haut débit. En effet, les fabricants se tournent vers des technologies non normalisées. Ils proposent actuellement des produits avec des débits de 108 Mbit/s, ce niveau n'étant atteint qu'avec des matériels de même marque. La Wi-Fi Alliance a demandé à ce que soit retirée toute référence à 802.11n, ces produits ne pouvant être compatibles avec une norme non encore ratifiée. La guerre entre marketing et normalisation a commencée et le client doit prendre toutes ses précautions avant d'investir auprès d'un fournisseur qui pourrait le lier techniquement pendant plusieurs années.

2.3.2 Couche liaison de données

Cette couche coordonne l'accès au niveau physique. Elle détermine comment plusieurs périphériques doivent se partager le temps de parole et comment un périphérique doit se connecter et échanger des données de façon sécurisée.

La couche liaison de données se subdivise en deux sous-couches : la couche MAC et la couche LLC. Cette dernière est standardisée par l'IEEE sous le nom 802.2. Son rôle est de permettre aux protocoles de niveau 3 de se reposer sur elle, que l'on utilise Wi-Fi, Ethernet ou Token ring. Inversement, LLC permet au Wi-Fi de s'affranchir du type de protocole de niveau 3 utilisé (IP, IPX,...).

2.3.3 Couche MAC

La définition de cette couche reste valable depuis la première version 802.11. Elle a cependant subi de nombreuses améliorations. Il faudra vérifier toutes les fonctionnalités des produits déjà installés ou celles d'un produit avant son achat. A noter toutefois qu'une mise à jour du firmware de l'équipement peut s'effectuer à posteriori.

Sur une onde radio, la détection des collisions est impossible car il ne peut y avoir transmission et écoute simultanées. Aussi, le standard 802.11 fait appel à :

- DCF (Distributed Coordination Function) version améliorée du CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance), lui-même variante du protocole Ethernet CSMA/CD ;
- PCF (Point Coordination Function).

Le protocole CSMA/CA impose un accusé de réception systématique des paquets envoyés. Si le paquet original n'a pas été reçu intact, une collision est supposée et le paquet de données est retransmis après attente d'un temps aléatoire. Ce mécanisme d'accusé de réception gère très efficacement les interférences. Il ajoute cependant une charge inconnue vis-à-vis du 802.3, aussi un réseau local 802.11 aura-t-il toujours des performances inférieures à un LAN Ethernet équivalent.

Le mode de coordination par point appelé PCF effectue une interrogation sur les stations à tour de rôle. Il intègre des fonctions de priorisation des flux lui permettant de gérer des transmissions de données isochrones (multimédia). Une station ne peut émettre que si elle est autorisée et recevoir que si elle est sélectionnée. Il n'y a donc plus de collision possible. Ceci permet d'implémenter des services temps réel tel la transmission de la voix ou de la vidéo. Dans la pratique, ce mode n'est pas obligatoire et reste peu utilisé, car il n'est pas inclus dans les tests d'interopérabilité de la Wi-Fi Alliance. Les produits mettant en œuvre le 802.11e (QoS) sont préférables pour gérer le trafic multimédia.

La couche MAC 802.11 offre deux autres caractéristiques de robustesse : les sommes de contrôle CRC et la fragmentation des paquets.

Le CRC : Au niveau de la couche MAC, Le Wi-Fi à l'inverse de l'Ethernet traite le contrôle d'erreur avec un CRC (Code de Redondance Cyclique) de 32 bits. Le calcul est effectué sur le paquet envoyé. Il suffit d'appliquer le même calcul sur le paquet reçu et de les comparer pour valider la bonne transmission. Ce système fiabilise la validité des informations transmises en éliminant les paquets non conformes. Ceci n'empêche pas les protocoles des couches supérieurs d'effectuer aussi un contrôle.

La fragmentation : Une liaison radio est soumise à beaucoup plus de perturbations qu'une liaison filaire. Par essence, plus un paquet est gros, plus il a de chances d'être erroné. Pour pallier ce problème, le 802.11 offre un mécanisme de fragmentation des paquets. Le

Michaël NICOLAS Adil ALLALI Christophe ROYNARD	Evolution de la norme 802.11 vers la sécurité	21/06/2005
--	--	------------

réassemblage est ensuite traité par le récepteur au niveau de la couche MAC sans impact pour les couches supérieures. Il est possible de configurer manuellement la taille des fragments, cependant un compromis reste à réaliser car en augmentant le nombre de paquets, on augmente aussi le risque de collisions.

La couche MAC traite aussi la gestion de l'alimentation. Pour permettre une plus grande autonomie des batteries des équipements mobiles utilisant le Wi-Fi, le 802.11 met en place un mécanisme de gestion d'énergie. En fonctionnement normal, l'équipement passe son temps à écouter. Ce mode de disponibilité CAM (Continuously Available Mode) a un impact sur la consommation électrique. En utilisant un autre dispositif, le PSPM (Power Save Polling Mode), la radio est mise en veille et le point d'accès met en file d'attente les paquets qui lui sont destinés. La station cliente s'active périodiquement pour recevoir un signal balise du point d'accès. Ces balises préviennent sur d'éventuelles données en attente permettant ainsi au client de se réveiller, recevoir ses données et se remettre en veille.

Le mode PSPM permet d'importantes économies d'énergie, mais perturbe légèrement la communication. Le débit est plus faible et moins fluide. Il peut parfois remettre en cause une politique de QoS pour la station qui l'utilise.

2.4 Les différentes révisions

Au fil des années, des révisions ont été apportées à la norme originale IEEE 802.11. Certaines concernent la couche physique, d'autres la couche MAC. Ces améliorations sont simplement désignées par le rajout d'une lettre au nom du standard. Elles ont pour but d'optimiser le débit ou bien d'apporter une meilleure sécurité ou une meilleure interopérabilité.

2.4.1 Les évolutions de la couche physique

Le **802.11a** (Wifi5) : Permettant d'obtenir un haut débit (54 Mbit/s théoriques, 30 Mbit/s réels), cette norme spécifie 8 canaux radio dans la bande de fréquence des 5 GHz avec une modulation radio de type OFDM (*Orthogonal Frequency Division Multiplexing*).

Le **802.11b** (Wifi) : Avec un débit théorique de 11 Mbit/s (4 à 6 Mbit/s réels) et une portée pouvant atteindre jusqu'à 300 mètres en environnement dégagé, Cette norme est la plus répandue actuellement. La plage de fréquence utilisée est la bande des 2.4 GHz, avec 3 canaux radio disponibles. La modulation choisie est de type DSSS (*Direct Sequence Spread Spectrum*) ou HR-DSSS (*High Rate DSSS*).

Le **802.11g** : La norme 802.11g offre un débit maximum théorique de 54 Mbit/s sur la bande de fréquence des 2.4 GHz. La norme 802.11g a une compatibilité ascendante avec la norme 802.11b. Les équipements répondant à la norme IEEE 802.11g peuvent fonctionner en environnement 802.11b, avec toutefois une dégradation des performances.

Le **802.11n** : Cette norme très attendue, prévue pour fin 2006, permettra d'atteindre des débits de plusieurs centaines de Mbit/s. Elle utilisera la bande de fréquence 5GHz et sera compatible avec la norme IEEE 802.11a.

Il est important de noter que des constructeurs vont au-delà des normes en proposant des extensions propriétaires. Notre étude ne s'attachera pas à ces extensions.

Michaël NICOLAS Adil ALLALI Christophe ROYNARD	Evolution de la norme 802.11 vers la sécurisation	21/06/2005
--	--	------------

2.4.2 Les évolutions de la couche MAC

Le **802.11c** : La norme 802.11c n'a pas d'intérêt pour le grand public. Il s'agit uniquement de quelques précisions sur le fonctionnement d'un point d'accès connecté sur le réseau, utiles aux constructeurs de matériel Wi-Fi.

Le **802.11d** : c'est un supplément à la norme 802.11 dont le but est de permettre une utilisation internationale des réseaux locaux 802.11. Elle consiste à permettre aux différents équipements d'échanger des informations sur les plages de fréquence et les puissances autorisées dans le pays d'origine du matériel.

Le **802.11e** : Il définit des mécanismes permettant de mieux contrôler le flux de données et le partage du média entre plusieurs stations : ceci permet notamment de mettre en œuvre une véritable gestion de la qualité de service (*Quality of Service, QoS*) pour permettre l'échange fluide de données multimédias.

Le **802.11f** : La norme 802.11f est une recommandation à l'intention des vendeurs de point d'accès pour une meilleure interopérabilité des produits. Elle définit le protocole IAPP (*Inter-Access point protocol*) permettant à un utilisateur itinérant de changer de point d'accès de façon transparente lors d'un déplacement (Roaming).

Le **802.11h** : Il apporte des modifications à la couche physique ainsi qu'à la couche MAC, afin d'être en conformité avec la réglementation européenne en matière de fréquences et de puissance d'émission.

Le **802.11i** : Ratifié le 24 Juin 2004, cette norme a pour but d'améliorer la sécurité des transmissions (gestion et distribution des clés, chiffrement et authentification). Elle s'appuie sur l'AES (*Advanced Encryption Standard*) et propose un chiffrement des communications pour les transmissions utilisant les technologies 802.11a, 802.11b et 802.11g. Nous y reviendrons en détail dans la partie relative aux dernières évolutions des mécanismes de sécurité.

Le **802.11j** : Il est au Japon ce que le 802.11h est à l'Europe. Il définit une série de mécanismes pour adapter le 802.11 à la législation japonaise.

Le **802.11k** : Cette amélioration devrait être ratifiée courant cette année, mais paraît déjà prometteuse. Le 802.11k définit un certain nombre de paramètres radio et de statistiques qui peuvent être échangés entre équipements Wi-Fi ou présentés à un utilisateur dans le but d'optimiser l'environnement radio (contrôle de puissance et connexion d'un client sur le point d'accès le plus efficient,...).

2.5 Composantes et caractéristiques d'un déploiement Wi-Fi

2.5.1 Avantages et inconvénients du réseau Wi-Fi

Le réseau sans fil de type Wi-Fi constitue une alternative attractive au traditionnel réseau filaire. En effet, de par sa souplesse d'installation due à la quasi-absence de câblage, il est peu coûteux, facile à déployer, évolutif et permet la mobilité et le nomadisme des équipements. Ainsi, un réseau Wi-Fi peut aussi bien être utilisé pour assurer la couverture d'une salle difficile d'accès par câble, pour interconnecter des bâtiments ou mettre en place des "Hotspots" pour l'accès à l'Internet.

La portée, de plusieurs centaines de mètres, ne constitue pas un handicap car plusieurs réseaux peuvent s'adosser à une même architecture (voire filaire) afin qu'un utilisateur puisse se connecter facilement lorsqu'il traverse plusieurs zones de couverture. Le débit théorique, de plusieurs dizaines de Mbit/s est pour le moment suffisant pour absorber des charges moyennes et convient à la majorité des utilisations, pour peu que le réseau soit correctement configuré afin d'éviter des congestions inutiles. Qui plus est, les bandes de fréquences utilisées ont pour particularité de ne pas être soumises au paiement d'une redevance.

Toutefois, l'utilisation de cette technologie n'est pas exempte d'inconvénients. De par la nature du support de transmission, le Wi-Fi nécessite d'être à vue directe pour les longues portées, est sensible aux interférences, et implique de mettre en place des protocoles de sécurité.

2.5.2 Le cadre juridique du déploiement d'un réseau sans fil

En France, l'utilisation du spectre radio est strictement réglementée. Le non-respect des dispositions en vigueur peut entraîner des sanctions pénales. Aussi le déploiement d'un réseau sans fil de type Wi-Fi doit-il tenir compte des dispositions juridiques applicables.

L'Autorité de Régulation des Télécommunications (ART) autorise depuis le 25 juillet 2003, pour les départements métropolitains, qu'il s'agisse d'usage privé ou public, l'utilisation les fréquences RLAN dans les conditions suivantes :

- à l'intérieur des bâtiments avec une puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) maximale de 100 mW sur toute la bande de fréquences 2400-2483,5 MHz,
- à l'extérieur des bâtiments avec une PIRE maximale de 100 mW sur la partie 2400-2454 MHz et avec une PIRE maximale de 10 mW sur la partie 2454-2483 MHz.

Les usages privés (réseaux indépendants, usages particuliers) ne nécessitent pas de démarche auprès de l'ART. L'ensemble des dispositions est résumé dans plusieurs tableaux consultables en annexe.

2.5.3 Les équipements d'un réseau 802.11

2.5.3.1 Les adaptateurs Wi-Fi

Ce sont des cartes réseau permettant à un équipement informatique de se brancher à un réseau sans fil. Les adaptateurs Wi-Fi sont disponibles dans de nombreux formats (PCI, PCMCIA, USB, Compact Flash, etc.).

Figure 1 : Carte Wi-Fi PCI

Figure 2 : Carte Wi-Fi PCMCIA

2.5.3.2 Les points d'accès (Access Point - AP)

Le point d'accès est un matériel permettant aux stations équipées de cartes Wi-Fi de communiquer entre elles et d'avoir accès au réseau. C'est une sorte de point de concentration radio : il redirige vers les bons destinataires les différents paquets d'information envoyés par les différentes stations qui lui sont rattachées. Il est chargé de l'administration et de la sécurité du réseau sans fil et peut également endosser les fonctions de *firewall* et de serveur DHCP. Un AP est composé d'une carte Wi-Fi, d'une ou plusieurs antennes et d'un *Firmware*. Un ordinateur équipé d'une carte Wi-Fi et d'un logiciel adéquat peut également jouer le rôle d'AP. Le point d'accès, disposant d'au moins un pont Ethernet/802.11 et des fonctions "modem" et "routeur", est souvent utilisé comme lien entre un réseau filaire (LAN, connexion ADSL) et un réseau radio. Il peut également dialoguer avec d'autres AP afin d'étendre le périmètre de couverture.

Figure 3 : Point d'accès

2.5.3.3 Les antennes

Il y a 3 grandes familles d'antennes : les omnidirectionnelles (rayonnement quasi isotrope, portée restreinte), les directionnelles (fort gain, zone de couverture restreinte) et les antennes sectorielles (compromis entre les deux types précédents). L'antenne intégrée à l'AP ou à la carte Wi-Fi peut être remplacée par une antenne externe plus puissante reliée par un câble d'antenne, la plupart du temps avec un parafoudre pour protéger l'appareil.

Figure 4 : Différents types d'antennes

2.5.4 Caractéristiques des périphériques Wi-Fi

2.5.4.1 Puissance d'émission

La puissance en émission détermine en partie la portée du signal émis, ainsi que sa légalité par rapport aux limites autorisées par l'ART. Elle est donnée en dBm ou en mW.

2.5.4.2 Sensibilité à la réception

Elle correspond à la puissance minimale du signal qu'un récepteur pourra traiter. Elle est donnée en dBm ou en pW. Dans le cas d'un périphérique avec antenne intégrée, ces deux caractéristiques influent directement sur la portée théorique de la station, en émission comme en réception. Pour un périphérique relié à une antenne externe, les caractéristiques du câble et de l'antenne interviennent sur la valeur de la PIRE.

2.5.5 Les différents modes opératoires (architectures) d'un réseau Wi-Fi

2.5.5.1 Mode infrastructure

En mode infrastructure, chaque station se connecte au réseau via un AP. L'avantage de ce mode est de garantir un passage obligé par l'AP et de permettre ainsi de contrôler les utilisateurs du réseau. L'ensemble formé par l'AP et les stations situées dans sa zone de couverture est appelé ensemble de services de base (BSS - Basic Service Set). Chaque BSS est identifié par un BSSID, identifiant de 6 octets correspondant à l'adresse MAC du point d'accès et envoyé automatiquement en clair par l'AP à chaque fois qu'un client désire s'y associer.

Figure 5 : Le BSS

Pour que les stations associées à différents AP puissent communiquer entre elles, il est possible de relier plusieurs BSS par une liaison appelée système de distribution (DS - Distribution System) de type IEEE 802 (Ethernet, Token Ring, Wi-Fi, Wimax, etc.) afin de constituer un ensemble de services étendu (Extended Service Set ou ESS). L'ESS est repéré par un ESSID (Service Set Identifier), identifiant de 32 caractères de long (au format ASCII), servant de nom pour le réseau et souvent abrégé en SSID. Une station ne peut se connecter à un ESS que si elle connaît son SSID.

Lorsqu'un utilisateur nomade passe d'un BSS à un autre en se déplaçant (itinérance ou *roaming*), l'adaptateur réseau sans fil de sa machine est capable de changer de point d'accès (transparent pour l'utilisateur) selon la qualité des signaux reçus. En effet, lorsque plusieurs points d'accès sont disponibles, la station choisit celui qui lui est le plus favorable en terme de débit et de charge (plus l'AP est proche, meilleur est le débit). Les points d'accès communiquent entre eux grâce au système de distribution afin d'échanger des informations sur les stations et de permettre le cas échéant de transmettre les données des stations mobiles.

Figure 6 : L'ESS

2.5.5.2 Mode ad Hoc

Le mode ad hoc s'appuie sur une topologie maillée où chaque station est à la fois "cliente" et "AP". L'ensemble formé par les différentes stations est appelé ensemble de services de base indépendants (IBSS - *Independent Basic Service Set*). Un IBSS est ainsi un réseau sans fil constitué au minimum de deux stations et n'utilisant pas de point d'accès. Il est identifié par un SSID, comme l'est un ESS en mode infrastructure. Le principal avantage de cette architecture est qu'elle est simple et rapide à mettre en oeuvre. L'inconvénient principal est que si deux des stations du réseau sont hors de portée l'une de l'autre, elles ne pourront pas communiquer, car le mode ad hoc ne propose pas de système de distribution capable de transmettre les trames d'une station à une autre.

Figure 7 : L'IBSS

2.5.6 Caractéristiques d'un réseau 802.11

2.5.6.1 Les débits

Le 802.11a se situe à 5 GHz tandis que le 802.11b et le 802.11g opèrent à 2,4 GHz. Le premier exploite une bande de fréquences plus large car il autorise jusqu'à huit canaux sans chevauchement, contre trois pour les deux autres, permettant ainsi un débit global plus élevé. Le 802.11b, le 802.11g et le 802.11a sont capables d'atteindre le débit maximal défini par leur spécification, soit respectivement 33 Mbit/s, 162 Mbit/s et 432 Mbit/s de bande passante totale. Les avantages de la norme 802.11b sont sa popularité dans l'univers du sans-fil, la bonne capacité des ondes correspondantes à traverser les murs et sa portée en espace clos. Ceux du 802.11a sont les performances en terme de débit ainsi que des interférences moindres. Le 802.11g, grâce à sa compatibilité avec le 802.11b et son principe de modulation radio OFDM, constitue un bon compromis en proposant à la fois une portée et un débit binaire intéressant.

Il ne faut toutefois pas confondre débit théorique et débit réel. Le débit réel dépend de plusieurs facteurs tels que la distance séparant la station du point d'accès, le nombre d'utilisateurs, les interférences, la propagation sur de multiples chemins (*multipath*), la qualité des équipements, les protocoles supplémentaires et les règles d'accès. Qui plus est, tout ce qui affecte le trafic des données sur les portions filaires du réseau (latence, goulets d'étranglement) affectera également la portion radio.

2.5.6.2 Le coût

Le coût d'un réseau Wi-Fi est très variable. Il doit tenir compte de l'intégration des points d'accès à l'infrastructure du réseau, des antennes utilisées et des adaptateurs WI-FI pour les différents équipements à connecter au réseau sans fil. Le prix du point d'accès peut varier selon les fonctionnalités qu'il dispose, tels que la gestion du protocole IEEE 802.1x, qui permet d'exploiter diverses méthodes d'authentification. Le nombre de points d'accès à déployer dépend de la zone de couverture, du nombre d'utilisateurs et des types de services requis. Le coût matériel dépend de facteurs tels que les performances et la couverture requises, ainsi que des débits escomptés. En plus du coût d'équipement, il faut également prendre en compte les frais d'installation et de maintenance. Il n'en demeure pas moins que comparé à un réseau filaire, le réseau sans fil évite le coût non négligeable de la pose des prises réseau et des câbles, qui peut être élevé du fait de la main-d'œuvre qualifiée nécessaire.

A titre d'exemple :

- * AP de 60 à 1000 € ;
- * Carte PCI entre 50 et 90 € ;
- * Adaptateur Wi-Fi/USB entre 11 et 40 € ;
- * Antenne patch entre 40 et 70€ ;
- * Antenne omnidirectionnelle entre 25 et 400 €.

2.5.6.3 Performances et portée

En règle générale, plus l'AP et le poste client sont éloignés, moins le débit est élevé. C'est pourquoi les normes 802.11 admettent plusieurs débits afin de s'adapter à la perte de signal sans compromettre la qualité de reconstitution des paquets de données. Le poste client est alors constamment en détection de la vitesse maximale adéquate. Les débits possibles selon la portée correspondent à un ensemble fini de valeurs (par exemple 11 ; 5,5 ; 2 et 1 Mbit/s pour la spécification 802.11b).

Il existe des modes accélérés propriétaires (802.11b+, Turbo...), qui doublent les vitesses théoriques par des astuces de compression et de correction d'erreur plus sophistiquées. Il est généralement nécessaire, pour obtenir ces débits, que tous les appareils soient du même constructeur.

La limitation à 100 mW de la puissance d'émission permet toutefois d'atteindre en extérieur des portées de l'ordre de 3 km en liaison directionnelle et 800 m en desserte omnidirectionnelle à 11Mbit/s pour le 802.11b. Les transmissions 802.11b et 802.11g permettent une exploitation en espace clos dans un rayon maximal de 90 m. Le 802.11a, opérant à une fréquence plus haute, offre une portée maximale en intérieur de 45m.

3 La sécurité d'un réseau Wi-Fi

3.1 Principes

3.1.1 La sécurité des réseaux radio locaux sans fil (RLAN)

La sécurité est un problème inhérent à tout système de communication. Sécuriser un réseau consiste à prendre en compte tous les risques possibles (défauts logiciels ou matériels, attaques volontaires, accidents, erreurs humaines) afin de s'en prémunir.

Les ondes radioélectriques d'un RLAN se propagent dans toutes les directions et peuvent même passer d'un étage à l'autre (en étant toutefois fortement atténuées). Il est très difficile d'arriver à les confiner dans un périmètre restreint. Il en résulte qu'une personne non autorisée peut facilement écouter le réseau, éventuellement en dehors de l'enceinte du bâtiment où le réseau sans fil est déployé. Ainsi tout le monde peut écouter toutes les communications, voire transmettre des paquets en prétendant être un autre équipement.

On peut distinguer deux besoins de sécurité, l'un concerne l'écoute des données et l'autre est lié à l'intrusion ou à l'usurpation d'identité sur le réseau. Par défaut un réseau sans fil n'a aucune sécurité d'activité. Les constructeurs et organismes de standardisation se sont donc employés à développer des méthodes de protection capables de fournir un niveau de sécurité comparable aux réseaux "câblés", voire supérieur. Les axes d'effort se sont portés sur :

- **le chiffrement** : Empêcher l'écoute passive est le problème qui vient en premier à l'esprit en matière de sécurité des réseaux. La solution est de rendre inintelligible le message transmis. Son destinataire doit en revanche être en mesure d'en retrouver la signification. Ceci est possible grâce aux algorithmes de chiffrement de données.
- **l'authentification** : L'authentification, également à l'aide d'algorithmes spécifiques, permet de s'assurer de l'identité de l'émetteur. En effet, un individu qui réussit à usurper l'identité d'un autre individu (connu et autorisé), peut envoyer des messages à sa place. Lorsque les informations échangées sont sensibles (argent, instructions confidentielles...), cela peut poser de sérieux problèmes.
- **le contrôle d'accès** : Il permet d'interdire les intrusions et de limiter l'accès à certaines zones ou services.

3.1.2 Quoi sécuriser ?

Le RLAN a besoin de solutions de sécurité pour se protéger. En standard aucun outil n'est fourni pour protéger les postes de travail et les réseaux. Dans un déploiement de RLAN, il est important de prendre en compte ce que l'on appelle le concept CID :

- **Confidentialité** des données : les ressources gérées par le système ne doivent être accessibles que par les personnes autorisées. Cela suppose la mise en place de mécanismes d'identification, la définition de règles d'accès et le chiffrement des données pendant leur transport ;
- **Intégrité** des données : les données ne doivent pas subir d'altération (modification, perte) ;
- **Disponibilité** continue des données, et par extension, du réseau.

Ceci se traduit par la mise en œuvre d'une protection physique et logique du réseau.

3.1.2.1 Protection physique du réseau

Le premier risque à prendre en compte est d'ordre naturel (dégâts des eaux, incendie, foudre, variations de température) en définissant des moyens de protections adaptés (énergie secourue, éclateurs contre la foudre, ventilation, climatisation, détection/extinction incendie, etc.). La protection physique passe également par un contrôle anti-intrusion des accès (contrôle visuel, grillage, barreaux, infrarouge, portiques, badges, cartes électroniques...). Cette protection permet de détecter et d'éviter de nombreux types d'agression (installation frauduleuse de matériels, manipulation illicite sur les matériels...) qui pourraient remettre en cause les protections logiques retenues par ailleurs.

La protection et la surveillance physique du site à protéger et de ses abords permettent également de limiter les écoutes abusives. Des outils d'audit peuvent être utilisés pour vérifier la couverture radioélectrique réelle du réseau. Si le déplacement ou la limitation en puissance des équipements émettant au-delà du périmètre n'est pas possible, les zones identifiées doivent faire l'objet d'une surveillance particulière.

3.1.2.2 Protections logiques et organisationnelles

Afin de limiter les tentatives d'accès frauduleux, il est indispensable de mettre en place un système d'authentification. A ce titre, la norme 802.1x permet l'authentification réciproque des clients et de l'infrastructure (cf. 4.1 L'authentification (802.1x, EAP)). La mise en place de 802.1x nécessite l'installation d'un ou plusieurs serveurs d'authentification Radius (cf. 4.3 Apports du Radius (*Remote Authentication Dial-In User Service*)). Le point d'accès doit diffuser le minimum d'informations nécessaires à la connexion des clients. En particulier, la fréquence de diffusion du SSID et des données de service devra être réduite au minimum. Le choix des matériels (points d'accès, carte réseau) doit dans la mesure du possible s'orienter vers des produits dont le *Firmware* peut être mis à jour et qui intègrent des fonctions d'authentification. Un pare-feu doit être installé entre le réseau sans fil et le réseau filaire. Des antivirus si possible différents, installés sur le pare-feu et sur les postes nomades permettent de limiter la propagation de codes malveillants (vers, chevaux de Troie, ...). Enfin, sur la partie filaire du réseau, il est préférable d'utiliser des commutateurs plutôt que des *hubs* car ces derniers n'implémentent pas de fonctions de contrôle du trafic du réseau.

3.1.3 Mécanismes de sécurité sur les réseaux 802.11

Compte tenu de leur souplesse d'utilisation, les réseaux RLAN sont des cibles de choix pour les intrusions. Le piratage des réseaux par le biais d'un point d'accès RLAN est en effet d'une grande simplicité si des mesures de protection ne sont pas mises en place. Les technologies sécuritaires ci-dessous, intégrées dès la spécification 802.11b, permettent d'améliorer la protection du réseau :

Les mots de passe

La protection par mot de passe consiste à demander un mot de passe à la station qui souhaite se connecter au point d'accès. Toutefois, capturer un mot de passe transitant en clair sur le support de transmission et le réutiliser par la suite n'est pas bien compliqué.

Identifiant de réseau

La norme IEEE 802.11 inclut un identifiant de réseau (SSID pour Service Set ID). Tout trafic qui ne comporte pas le bon SSID est ignoré par le réseau. Ce mécanisme ne fournit qu'une sécurité relative car le SSSID apparaît en clair dans les trames dès qu'une station se connecte à un point d'accès.

La protection par adresse MAC

Cette protection consiste à identifier les machines autorisées à se connecter au point d'accès par leur adresse MAC. Le filtrage des adresses permet de limiter l'accès au RLAN aux ordinateurs présents dans une liste (ACL - Access Control List) définie pour chaque point d'accès du réseau. Cette solution est cependant contournable car l'écoute du réseau permet de récupérer des adresses MAC autorisées. Sachant que de nombreuses cartes réseau permettent de modifier par logiciel leur propre adresse MAC...

Le WEP (Wireless Equivalent Privacy)

Afin de lutter contre les écoutes passives, la norme 802.11 a prévu un système de chiffrement et d'authentification dénommé le WEP. Le WEP, dont l'implémentation dans un réseau Wi-Fi est optionnelle, procure un niveau de sécurité élémentaire par chiffrement des trames échangées entre le client et le point d'accès grâce à un secret partagé (clé statique) de longueur 64 bits ou 128 bits. Cette clé secrète est déclarée au niveau du point d'accès et des postes clients. Elle sert à générer un nombre pseudo aléatoire d'une longueur identique à celle de la trame. Le mécanisme de chiffrement du WEP s'appuie sur l'algorithme RC4. Avant de chiffrer les données, un calcul d'intégrité est effectué (ICV - Integrity Check Value). Il s'agit d'un code de redondance cyclique (CRC) non chiffré sur 32 bits. L'ICV n'est pas utilisé par la clé secrète mais concaténé aux données à chiffrer. La clé secrète partagée (de 40 ou 108 bits) est concaténée avec un vecteur d'initialisation de 24 bits (IV - Initialisation Vector). L'IV est réinitialisé à chaque utilisation. La nouvelle clé (issue de la concaténation) est placée dans le PRNG (Pseudo Random Number Generator) du RC4. *Un ou exclusif* est réalisé entre le résultat du RC4 et les données à chiffrer. L'IV est de nouveau concaténé au résultat pour composer la trame. Enfin, une entête et un CRC (non chiffré) finissent de composer la trame qui sera transmise. De manière symétrique, le récepteur doit effectuer le déchiffrement proprement dit avant de contrôler l'intégrité des données. L'IV est concaténé à la clé secrète partagée puis passée dans le PRNG qui nous donne une séquence de données. *Un ou exclusif* entre cette séquence et les données chiffrées nous fournit les données déchiffrées et l'ICV. Un nouvel ICV est calculé sur les données déchiffrées et comparé à l'ancien afin de s'assurer qu'il n'y a pas eu d'erreur, au quel cas une retransmission à lieu.

Figure 8 : Mécanisme de chiffrement WEP

Deux types de mécanismes d'authentification sont proposés avec le WEP : le système ouvert (Open System Authentication) et l'authentification par clé partagée (Shared Key Authentication). Le premier est un mécanisme d'identification par défaut. Une station envoie une demande d'authentification puis reçoit une réponse positive. Ce n'est pas un véritable système d'authentification car aucune station n'est rejetée. Le second, le Shared Key Authentication, utilise une clé secrète partagée. La clé en question utilise le procédé de chiffrement du WEP pour être chiffrée afin de ne pas circuler en clair sur le réseau. Ce mécanisme ne fonctionne donc que si les stations ont activé le WEP, ce qui n'est pas le cas des configurations par défaut.

Les mécanismes du WEP (chiffrement et authentification) peuvent être activés de façon indépendante. Une station peut utiliser l'algorithme de chiffrement sans celui d'authentification et vice versa, voire les deux ensemble.

Michaël NICOLAS Adil ALLALI Christophe ROYNARD	Evolution de la norme 802.11 vers la sécurisation	21/06/2005
--	--	------------

Comme nous le verrons plus loin, les réseaux Wi-Fi présentent un certain nombre de vulnérabilités, dont une bonne partie provient du WEP.

3.2 Vulnérabilités d'un réseau Wi-Fi

3.2.1 Les risques inhérents aux réseaux sans fil

La sécurité constitue le point faible des RLAN, le Wi-Fi ne fait pas exception à la règle. Cela est dû au fait que les ondes radioélectriques se propagent dans l'espace de façon omnidirectionnelle avec une portée relativement grande, même avec de faibles puissances d'émission. Le confinement des émissions d'ondes radio dans un périmètre restreint est assez problématique, celles-ci pouvant même se propager d'un étage à l'autre d'un bâtiment. Par conséquent, il est facile pour une personne non autorisée d'écouter le réseau, qu'elle soit en dedans ou en dehors de l'enceinte du bâtiment où le réseau sans fil est déployé.

Encore plus grave, en l'absence de mesures de sécurité, il est possible de se connecter au réseau et de récupérer, de modifier ou de détruire les données installées sur les serveurs ou sur les postes de travail. Il est également possible de s'infiltrer sur le réseau pour ensuite attaquer un autre réseau via Internet en cachant ainsi sa véritable identité. L'organisme cible de cette attaque rejeterait inévitablement la faute au propriétaire du réseau.

Autre souci, le brouillage des communications des réseaux sans fil est simple dans la mesure où les ondes radioélectriques sont très sensibles aux interférences.

Le dernier risque est le déni de service (*Deni Of Service* ou DoS) qui consiste soit à envoyer de fausses requêtes à un service de sorte à empêcher les vraies requêtes d'être servies, soit de surcharger une machine fonctionnant sur batterie et la rendre ainsi inutilisable.

3.2.2 Les risques liés au Wi-Fi

La première question qui peut venir à l'esprit est de se demander quels sont les risques réels liés à l'utilisation d'un réseau Wi-Fi. Comme nous allons le constater, ils sont multiples.

3.2.2.1 La bande 2.4 GHz est saturée

Le 802.11b et le 802.11g utilisent une bande de fréquence étroite (2,400-2,484 GHz) en partage avec d'autres technologies. Cela est dû au fait que cette plage de fréquences fait partie de l'une des bandes "ISM" (industrie, science et médecine), pour lesquelles aucune autorisation n'est nécessaire.

Le système le plus perturbateur est sans aucun doute le four à micro-onde, extrêmement bruyant dans cette plage de fréquence. Citons également les équipements *Bluetooth*, les transmetteurs domestiques, certains instruments de télémétrie, certains équipements médicaux, les caméras sans fil, sans oublier les équipements Wi-Fi d'un autre réseau. Le respect des limitations de puissance permet de réduire la portée des équipements et par conséquent le risque de saturation. Le 802.11a et prochainement le 802.11h et le 802.11n exploitent la bande 5,16-5,33GHz, nettement moins encombrée et procurant plus de souplesse car offrant plus de canaux.

3.2.2.2 Les attaques

En raison des faiblesses des solutions standards, le Wi-Fi est la cible d'attaques nombreuses : Fake AP, Rogue AP, Honey Pot, Man in the Middle, déni de service (DoS), intrusion, etc. Nous allons en aborder les principales.

a) L'écoute passive et la découverte du réseau

C'est l'une des premières étapes qu'un pirate doit accomplir afin de "faire connaissance" avec le réseau. Cette écoute malveillante consiste à observer et décoder le trafic de données. La principale protection est l'emploi d'un chiffrement fort.

Le Wardriving, le Warflying et le Warchalking

Le Wardriving consiste à se déplacer avec un poste mobile pour détecter les réseaux sans fil publics ou privés afin in fine d'y pénétrer. Cette pratique met en évidence les réseaux sans fil déployés non sécurisés, offrant même parfois un accès "gratuit" à Internet. Des logiciels spécialisés dans ce type d'activité permettent d'établir une cartographie très précise, notamment à l'aide d'outils de géo localisation de type GPS. Des équipements sont capables de détecter l'emploi des applications de Wardriving les plus répandues (Netstumbler, Wellenreiter et AirSnort sous Linux) grâce à leur "signature" spécifique, et d'envoyer un message d'avertissement à l'administrateur du réseau.

Le Warflying est une variante employant comme moyen de déplacement un hélicoptère ou un petit avion volant à basse altitude. Le Warchalking, quant à lui, consiste à matérialiser la présence de ces réseaux en dessinant sur les trottoirs les signes suivants, surnommés "craieFiti" :

Figure 9 : Différents craieFiti.

b) Les attaques de type « intrusion »

Pour pouvoir s'infiltrer dans un réseau, un *hacker* cherche à en récupérer les informations sensibles, c'est à dire celles qui lui permettront de se connecter au réseau attaqué, de recueillir en clair les informations qui y circulent, d'y introduire des virus, des vers, des données erronées ou encore de détruire des données.

L'intrusion par *sniffing*

Un *sniffer* capture les messages d'ouverture de session pour récupérer les identifiant et mot de passe. L'écoute étant passive, l'attaquant a peu de chances de se faire remarquer. Il peut ensuite se connecter comme un utilisateur légitime sur le réseau. Un moyen plus pernicieux consiste à provoquer la déconnexion d'une station pour pouvoir observer la phase de reconnexion qui s'ensuit et en déduire les éléments d'authentification et de chiffrement.

Attaque par rebond

Cette attaque consiste à exploiter les vulnérabilités d'une station (fixe ou mobile), en constituant avec elle un réseau « ad hoc » et en accédant au réseau par rebond sur celle-ci.

Interception du SSID

Les équipements reliés en Wi-Fi adhèrent à un groupe dont le nom (SSID) est centralisé sur le point d'accès. Celui-ci diffuse par défaut cette valeur, permettant à n'importe quel équipement de s'y associer. Malheureusement, certains équipements ne permettent pas la désactivation de la diffusion du SSID. Heureusement, ceux-ci deviennent de plus en plus rares.

L'intrusion réseau

C'est une des attaques les plus critiques. Elle vise à prendre le contrôle des ressources réseau d'une entreprise. L'attaque peut être portée dans le domaine de couverture ou à distance. Outre le vol ou la destruction d'informations présentes sur le réseau et l'accès à

Internet gratuit pour le pirate, un réseau sans fil non sécurisé peut également représenter une aubaine pour ce dernier dans le but de mener des attaques sur Internet. Qui plus est, l'entreprise ayant installé le réseau sans fil risque d'être tenue responsable de l'attaque.

Les protections contre ce risque sont les systèmes IDS dédiés au Wi-Fi, qui vont chercher à corréliser plusieurs événements douteux pour déterminer si le réseau ou un système particulier est en train de subir une intrusion.

c) Les attaques de type « falsification des points d'accès »

Le Fake AP (faux AP)

Par cette technique, L'ordinateur du *hacker* joue le rôle de point d'accès en usurpant le SSID du réseau. Il peut ainsi intercepter les connexions Wi-Fi des utilisateurs pour soit se livrer à une attaque « Man in the Middle » et récupérer les données de sécurité, soit pour trouver les mots de passe sur une page Web identique à celle du serveur d'authentification, voire même pirater les utilisateurs.

Le Rogue AP (AP indésirable)

Cette attaque, qui nécessite des complicités au sein de l'organisme propriétaire du réseau, consiste à brancher sur le réseau un point d'accès pirate qui diffuse dans une zone où peut se trouver le *hacker*. Pire, cet AP peut être relié au réseau local câblé.

Le pot de miel (honeypot) inversé

L'attaquant installe un point d'accès dans la zone de couverture du réseau radio avec un signal suffisamment fort pour attirer les postes clients et les laisser se connecter. Il peut ainsi espionner la phase de connexion, pour en déduire les paramètres utiles, quitte à effectivement reproduire simultanément la phase de connexion vers le réseau réel (cas du *Man in the Middle*). Cette attaque implique la connaissance du SSID.

L'usurpation d'identité

Ce type d'attaque consiste à prendre la place d'un poste mobile ou d'un point d'accès dans le but d'accéder au réseau ou aux services. Elle peut être la conséquence d'une attaque de type Fake AP. Elle peut se faire au niveau du poste mobile en usurpant son adresse MAC ou au niveau du point d'accès en usurpant son adresse MAC et son SSID.

d) Les attaques de type « déni de service » (DoS)

Ces attaques sont les plus simples à réaliser et les plus difficiles à contrer. Elles visent à déstabiliser et à rendre le réseau inopérant : par brouillage de canal, débordement des tables de routage des nœuds, isolation d'un nœud, etc.

Le brouillage (*jamming*)

Le brouillage radio constitue un déni de service efficace. Les ondes radio étant très sensibles aux interférences, un signal peut facilement être brouillé par une émission radio dont la plage de fréquences chevauche celle utilisée par le réseau sans fil. Au-delà d'une certaine puissance, le brouillage peut saturer les équipements physiques du réseau attaqué et le rendre inopérant.

L'accès en rafale

Ce procédé consiste en l'envoi en rafale de demandes de connexions (trames d'authentification/association) vers les AP d'un réseau afin de le faire tomber.

La désauthentification forcée

Une station ne peut communiquer sur le réseau sans s'être associée au préalable à un point d'accès. Lorsque celle-ci ne désire plus communiquer, elle émet une requête de désauthentification. L'attaque de désauthentification forcée consiste donc à générer des trames de désauthentification qui empêchent une station de s'associer à un point d'accès, ce dernier ne pouvant pas faire la distinction entre une demande légitime et celle d'un pirate.

Figure 10 : Attaque de désauthentification forcée

Le déni de service sur batterie

La connexion aux réseaux sans fil est consommatrice d'énergie. Même si les périphériques sans fil sont capables de limiter leur consommation énergétique par l'usage de différents états de veille, une sollicitation effrénée de ces derniers peut entraîner une surconsommation et les rendre temporairement inutilisables.

Saturation de l'AP par exploitation de la fonctionnalité "réservation de bande CCA".

Cette vulnérabilité se situe au niveau de la couche MAC et n'affecte que les matériels utilisant le mode DSSS. Les équipements Wi-Fi environnants réagissent comme si l'AP était occupé et diffèrent leur transmission de données durant le temps de l'attaque.

3.2.3 Le WEP et ses failles

Pour remédier aux problèmes de confidentialité des échanges sur les réseaux sans fil, le standard 802.11 intègre un mécanisme simple de chiffrement, d'authentification et de contrôle d'intégrité des données : le WEP. Ce mécanisme de sécurisation s'est révélé rapidement inapte à offrir un niveau de sécurité suffisant pour la plupart des utilisateurs car il possède de nombreuses failles, que nous allons présenter.

3.2.3.1 Les différentes failles

Le WEP présente des mécanismes de sécurité peu robustes :

- clé partagée unique pour l'ensemble des participants et invariable dans le temps ;
- chiffrement inadapté au contexte ;
- authentification unilatérale faible ;
- contrôle d'intégrité faible ;

Utilisation de clés statiques

La clé de session partagée (40 ou 128 bits) par toutes les stations est statique, ce qui signifie que la même clé de session est utilisée pour chacune des stations déployées. Tous les utilisateurs d'un réseau Wi-Fi protégé avec le chiffrement WEP partagent la même clef. Ainsi la connaissance de celle-ci est suffisante pour déchiffrer l'ensemble des communications transitant sur le réseau. Chaque utilisateur peut écouter les autres comme si aucun chiffrement n'était en place. Cela implique, pour avoir un niveau de sécurité correct, de changer régulièrement les clés (fréquence à définir selon la taille du réseau, le nombre d'utilisateurs, le trafic engendré... et au minimum lors du départ d'un employé et du vol d'un portable).

Chiffrement RC4

L'algorithme utilisé par le WEP est le système de chiffrement de flux RC4, inventé par Ron Rivest en 1987. C'est un crypto système à clés symétriques. Il a été retenu pour le WEP car il est extrêmement rapide (1000 fois plus rapide que les crypto systèmes à clés asymétriques). C'est une sorte de générateur de séquence pseudo aléatoire. L'initialisation du moteur RC4 se fait par la concaténation de la clé partagée avec un vecteur d'initialisation (IV) de 24 bits. Les IV sont incrémentés à chaque trame. Il existe donc seulement $2^{24} = 16,8$ millions de valeurs différentes du champ IV. Il en découle que l'espace des clés utilisées n'est pas sécuritairement suffisant. Les attaques fondées sur la découverte des séquences RC4 associées à tous les IV possibles sont imparables.

Dans le cas d'une clé de 40 bits, une attaque par force brute permet de la trouver en seulement quelques minutes. Il est également possible de casser en quelques secondes une clé WEP après l'écoute d'une quantité suffisante de trafic (quelques centaines de Mo, ce qui peut néanmoins prendre plusieurs heures selon l'activité du réseau). Autre problème : étant donné que le chiffrement s'appuie sur un XOR, la connaissance d'une version claire et chiffrée d'un même message permet de déduire immédiatement la séquence RC4 associée à l'IV courant.

Faiblesse du processus d'authentification

Le mécanisme d'authentification du WEP est basé sur l'emploi d'un challenge aléatoire de 128 octets chiffré avec la clé partagée. Le processus d'authentification se déroule de la manière suivante : une station qui désire rejoindre le réseau émet une demande d'association acquittée par le point d'accès. Une fois cette opération réalisée, la station s'authentifie auprès du réseau grâce à un scénario en quatre étapes :

- La station transmet une requête d'authentification (*Authentication Request*) ;
- Le point d'accès produit un challenge (*Authentication Challenge*) de 128 octets en clair ;
- La station encode ce nombre de 128 octets à l'aide d'une trame WEP (*Authentication Response*), associée à un IV de 24 bits et un KeyID de 2 bits ;
- Le point d'accès notifie l'échec ou la réussite de l'opération (*Authentication Result*).

Ce mécanisme pose deux problèmes :

- identification unilatérale : la station ne peut identifier le point d'accès dont un attaquant peut usurper l'identité et appliquer un « Man in the Middle » ;
- la connaissance du challenge de 128 bits en clair et du message chiffré permet de déduire les 128 premiers octets d'une séquence RC4, à l'aide d'un déni de service provoquant la désassociation des clients valides et forçant des authentifications. Ce qui est suffisant pour pouvoir injecter des trames courtes sur le réseau.

Linéarité du champ CRC-32

Le CRC32, code d'intégrité de 32 bits, étant calculé linéairement, est réversible. Etant donné que plusieurs messages peuvent avoir le même code, on peut, si l'on modifie le message, en modifier une autre partie (non importante) afin de retomber sur le même CRC. Cette faille de sécurité permet de faire passer des informations erronées pour des informations valides. Ainsi, l'intégrité du message est considérée comme correcte alors qu'il a été modifié.

Suite à l'importante défaillance des mécanismes de sécurité dans les réseaux 802.11, la recherche de solutions palliatives a été nécessaire. Pour remédier à ces insuffisances, deux groupes de travail se sont formés au sein de l'IEEE. Le premier a donné lieu à la naissance de l'IEEE 802.11i (ou WPA2), un protocole de chiffrement des données et de gestion de clés, tandis que le second créait la première mouture de l'IEEE 802.1x, destinée à assurer la sécurisation des accès au réseau.

3.3 Mesures de protections préconisées

Nous avons vu précédemment que la norme 802.11 concerne la couche physique et la couche liaison de données, en particulier la couche MAC. Le chapitre précédent traitait des vulnérabilités d'un réseau Wi-Fi. Des technologies existent pour protéger l'entreprise et l'utilisateur afin de garantir un haut niveau de sécurité. Il est ainsi possible d'utiliser les procédures standard préconisées par la Wi-Fi Alliance. Elles ne sauraient cependant se suffire à elles même, car dans le domaine de la sécurité la confiance n'existe pas.

Le niveau de sécurité est donné par le maillon le plus faible, hors bien souvent, on superpose des solutions techniques alors qu'il faut mettre en place une véritable politique de sécurité, au besoin reprendre celle existante et non pas l'adapter. La mise en place de cette politique passe par l'étude en plusieurs étapes de son système d'information :

- Définir le périmètre d'action : que veut-on protéger ? tout le système ou seulement les segments Wi-Fi ?
- Les projets de sécurité doivent être parfaitement défini pour ne pas laisser les interlocuteurs qu'ils soient clients, fonctionnelles ou prestataires, imposer leur choix ;
- Traiter l'analyse du risque en définissant la cible à atteindre en fonction de toutes les contraintes. Elle doit être menée avec l'ensemble des services ;
- Obtenir l'adhésion des utilisateurs ;
- Faire le point exact du système actuel et définir les priorités et les procédures d'exploitation ;
- Mettre en place une veille technologique pour s'assurer que les équipements sont adaptés aux nouvelles menaces ;
- Mettre en place des procédures de tests, une centralisation de la surveillance et de l'application des règles édictées. Evaluer ou faire évaluer son système.

Il ne faut toutefois pas perdre de vue que l'objectif du réseau est de permettre aux clients autorisés et éventuellement aux visiteurs de pouvoir se connecter de façon simple et accéder facilement à un environnement et aux services pour lesquels ils ont une autorisation. A partir d'une certaine taille d'utilisateurs et d'un niveau souhaité de sécurité, la transparence de la complexité a un coût qui se traduit par l'appel à un spécialiste réseau. Il est le seul capable de mettre en place, gérer et maintenir un système hétérogène.

Ce chapitre va traiter des différentes mesures pouvant être mises en place pour améliorer la sécurité d'un réseau Wi-Fi.

3.3.1 La norme RSN : Architecture de sécurité 802.11i

La sécurité définie dans la norme de base s'appuie sur le WEP. Ce protocole repose sur un ensemble de mécanismes présentant chacun des défauts qui, ajoutés les uns aux autres, le rende non fiable pour gérer le concept CID (Confidentialité, Intégrité, Disponibilité).

En 2003, la Wi-Fi Alliance a édité une recommandation de deuxième génération, le WPA. Cette solution jugée intermédiaire n'a pas obtenue de succès. Elle est cependant compatible avec les équipements Wi-Fi du marché, après changement du firmware.

La troisième génération est formalisée par la norme 802.11i et estampillée WPA2. Elle n'est pas compatible avec les générations précédentes. La raison de cette incompatibilité est l'utilisation de l'algorithme de chiffrement AES implanté en dur sur les équipements.

RSN (Robust Security Network)

La 802.11i définit en premier un réseau avec sécurité forte appelé RSN (Robust Security Network). Son rôle est de garantir :

Michaël NICOLAS Adil ALLALI Christophe ROYNARD	Evolution de la norme 802.11 vers la sécurisation	21/06/2005
--	--	------------

- Sécurité et mobilité : Authentification du client indépendante de son positionnement géographique. Un serveur d'authentification centralisé permet de gérer les connexions. Il est aussi possible d'installer des serveurs décentralisés pour des sites éloignés. Ce moyen permet de conserver le fonctionnement du site, même en cas de coupure ;
- Intégrité et confidentialité : Le point d'accès est un pont d'authentification entre les clients et le serveur. Des mécanismes permettent de préserver l'intégrité et la confidentialité des liaisons ;
- Passage à l'échelle et flexibilité : L'architecture proposée permet de prendre en compte une extension du nombre d'utilisateurs. Leurs déplacements doivent être effectués sans qu'il y ait intervention de leur part. Une flexibilité permet de faciliter l'administration de l'architecture.

3.3.2 802.1x

Cette fonction de sécurité n'est pas dévolue au Wi-Fi, mais provient de la norme IEEE 802.1x qui concerne une technique d'authentification sur tout type de réseau. Ce concept repose sur l'utilisation d'un serveur d'authentification et l'utilisation d'équipements périphériques tous entièrement compatibles 802.1x (cf. 4.1.1 Le 802.1x).

Le choix reste cependant binaire. Soit l'utilisateur a un accès, soit il lui est refusé. C'est pourquoi des constructeurs proposent de mettre en place un « serveur de règles de sécurité » chargé de diriger un client vers une zone de quarantaine ou de restreindre l'accès à certaines ressources. La décision est transmise aux équipements réseau en utilisant le champ propriétaire du protocole 802.1x.

3.3.3 Isolements des données et services, compartimentation

Différents types de clients peuvent avoir accès au réseau. Il faut considérer d'une part les usagers habituels qui ont accès à un certain nombre de services dits « métier » et d'autre part les occasionnels (personnels de l'entreprise venant d'un autre site, stagiaires, intervenants externes). Tout ce monde doit posséder une autorisation d'accès définie par la politique générale.

L'isolement s'applique aussi en bout de chaîne à l'accès aux données et aux services (Internet, Intranet,...). Malheureusement, l'usage actuel est orienté vers la démocratisation d'accès à l'information. C'est pourquoi le terme compartimentation est préféré à isolement.

En réseau, pour effectuer une compartimentation, la première mesure est de mettre en place des équipements fonctionnant sur la couche réseau du modèle OSI. En effet, les paquets sont ainsi relayés au destinataire et non à tout le monde. La seconde mesure consiste à utiliser la fonction VLAN (Virtual LAN) de ces équipements. Les réseaux virtuels, définis par la norme 802.1Q, permettent de rendre des connexions limitées par métier ou autre, sur le même support de transmission.

Une troisième solution est de mettre en place des DMZ (DeMilitarized Zone) suivant l'organisation ou les besoins de l'entreprise. Ces zones doivent être protégées par un Firewall permettant de filtrer les paquets entrant mais aussi ceux sortant.

Les compartimentations rendent ainsi l'accès difficile aux informations et surtout la prise du contrôle complet du réseau.

3.3.4 Choisir l'emplacement des AP

Le positionnement des points d'accès privilégie en priorité la diffusion vers un maximum d'utilisateurs. Il est toutefois souhaitable de vérifier cet emplacement pour limiter la puissance du signal externe et limiter les tentatives de Wardriving.

3.3.5 Valider les connexions, superviser le réseau, gérer les incidents

Que ce soit l'administrateur ou le service de surveillance, il est impératif de valider les nouvelles connexions physiques, notamment les équipements réseaux. Pour des raisons pratiques, des utilisateurs sont parfois tentés d'ajouter des AP ou des commutateurs pour améliorer le réseau de leur service. Louable au départ, cette démarche est souvent consécutive à la récupération d'un matériel. S'il n'est pas correctement paramétré, cet équipement fragilise toute la sécurité du réseau par le principe du maillon faible.

Bien évidemment, on ne peut contrôler que ce que l'on connaît. La personne qui effectue un ajout d'équipement ne pense ou ne souhaite pas faire remonter l'information. Le meilleur moyen pour détecter une telle manipulation est d'utiliser des outils de surveillances réseau. Ils font remonter ce genre d'information et permettent aussi de détecter les équipements insuffisamment sécurisés et de tester certains types d'attaques.

Exemple d'outils :

- NETSUPPORT : <http://www.netsupport-inc.com>
- EVIDIAN : <http://www.evidian.com/>
- AiroPeek : <http://www.mediatalk.fr/>

Il y a peu d'intérêt à mettre une supervision s'il n'y a pas de gestion des incidents. L'objectif est de mettre en place des personnels formés qui sachent quoi faire et comment intervenir ou déclencher une intervention en cas d'anomalie. La vitesse de réaction est critique selon la sensibilité ou la valeur des informations à protéger. Pour les grosses entreprises, la gestion devient globale en prenant en compte une supervision centralisée des différents corps de métiers.

3.3.6 L'authentification forte (carte à puce, biométrie)

En général ce terme désigne une combinaison de mécanismes d'authentification différents. Le but est d'identifier l'utilisateur à l'aide d'un support plus personnel et pouvant fournir un chiffrement plus fort qu'un simple mot de passe bien souvent trop simple.

Lors de l'utilisation d'une carte à puce, le certificat et la clé privée associée sont contenus dans la carte à puce et non pas sur le poste de travail. Il faut de plus saisir le code PIN de la carte. Ce dispositif permet ainsi d'authentifier l'utilisateur de la connexion et non pas seulement la machine.

Les points forts sont :

- Authentification double : carte + code PIN ;
- Transport du certificat dans la carte ;
- Transparent pour les utilisateurs ;
- Installation rapide et simplifiée des postes.

La biométrie apporte un confort et une simplicité pour les utilisateurs. Plus de problème de perte, de vol ou d'oubli. Les derniers systèmes sont en mesure de vérifier le flux sanguin afin de valider qu'il ne s'agit pas d'une prothèse ou d'un organe mort.

Comme nous avons pu le constater dans ce chapitre, les anciens mécanismes ne permettaient pas de mettre en œuvre une sécurisation efficace d'un réseau Wi-Fi. Ce qui a amené à la création de la norme 802.11i et à l'intégration de la norme 802.1x.

4 Dernières évolutions des mécanismes de sécurité

Les réseaux locaux, qu'ils soient filaires ou sans fil, sont souvent déployés dans des environnements qui permettent à des équipements non autorisés d'y être rattachés. Jusqu'ici, nous avons décrit des mesures de sécurité utiles mais assez légères. Chacune d'elles essaie de consolider notre système de protection, mais aucune ne constitue une véritable muraille contre un pirate motivé et bien armé. Il est donc temps d'aborder les nouvelles évolutions des mécanismes de sécurité :

- le 802.1x, basé sur le protocole *EAP (Extensible Authentication Protocol)* ;
- la norme 802.11i (*WPA2*) ;
- le serveur *Radius*.

4.1 L'authentification (802.1x, EAP)

Initialement conçu pour la gestion sécurisée des accès des réseaux câblés à partir de commutateurs de paquets, le protocole d'authentification IEEE 802.1x permet de bloquer les flux de données d'un utilisateur non authentifié. Devenu le standard le plus important en matière d'authentification, il a été repris pour les réseaux sans fil. Un client ne pouvant être authentifié se voit interdire l'accès au réseau sans fil soit par le point d'accès s'il est conforme à la norme IEEE 802.1x, soit par un contrôleur placé entre le point d'accès et le réseau de l'entreprise.

Il faut signaler que le 802.1x est une pyramide de protocoles dont la base est l'EAP. Cette partie examinera donc en détail le fonctionnement de ces deux protocoles ainsi que les différentes variantes EAP.

4.1.1 Le 802.1x

La norme 802.1x, ou *Port Based Network Access Control*, a été adoptée pour le Wi-Fi afin de résoudre les problèmes d'authentification. C'est une solution plutôt robuste utilisée en environnement sans fil comme en environnement filaire. Le 802.1x définit l'encapsulation du protocole EAP ainsi qu'une architecture s'appuyant sur les trois entités fonctionnelles suivantes :

- Le supplicant, ou client 802.1x : il s'agit d'un terminal informatique désirant utiliser les ressources offertes par un réseau de communication (Wi-Fi dans notre cas).
- L'authenticator, ou contrôleur : c'est le système qui contrôle un port d'accès au réseau. Ce dernier est le point d'accès de notre réseau sans fil. Le flux de données du supplicant est réparti en deux classes de trames :
 - Les trames utilisées par le protocole EAP défini par la RFC 2284 de mars 1998.
 - Les autres trames, qui sont bloquées lorsque le port se trouve dans l'état non autorisé. En cas de succès du processus d'authentification, le port passe à l'état authentifié et offre un libre passage à toutes les trames.

- Le serveur d'authentification, généralement de type Radius (RFC 2865, juin 2000), réalise la procédure d'authentification avec le client 802.1x. Durant cette phase, l'authenticator n'interprète pas le dialogue entre ces deux entités mais agit comme un simple relais passif.

L'équipement d'accès au réseau sans fil relaie les trames entre le client et le serveur d'authentification sans connaître le protocole EAP utilisé. Dans le cas où le protocole d'authentification prend en charge la gestion des clefs, celles-ci sont transmises à l'équipement d'accès puis au client dans le cadre du chiffrement. Le schéma suivant illustre l'architecture adoptée par le 802.1x :

Figure 11 : Architecture d'authentification 802.1x

Dans le cadre du Wi-Fi, le contrôleur d'accès au réseau est un AP. Le lien entre le client et l'AP étant un lien sans fil, les paquets EAP sont donc encapsulés dans des paquets Wi-Fi. Plus précisément, une version légèrement améliorée d'EAP est utilisée : EAP over LAN (EAP sur LAN) noté EAPoL. Ce protocole a été défini par le standard 802.1x pour mieux permettre l'utilisation d'EAP dans un contexte LAN, ce qui est bien le cas en Wi-Fi. En outre, le 802.1x définit quelques nouveaux types de messages :

- EAPoL-Start : authentification explicitement demandée par le client désirant bénéficier des ressources du réseau ;
- EAPoL-Packet : paquets de dialogues (encapsulations EAP) ;
- EAPoL-Key : permet l'échange des clés de chiffrement (si elles sont prises en compte) ;
- EAPoL-Logoff : arrêt de la session demandé explicitement par le client ;
- EAPoL-Encapsulated-ASF-Alert : permet aux clients dont l'authentification a échoué d'être supervisés à distance (par exemple, par SNMP). Posant d'amples problèmes de sécurité, ce type de messages EAPoL n'est pas pris en compte dans les nouvelles solutions WPA et WPA2.

Le tableau suivant décrit le format d'un paquet EAPoL :

En-tête MAC	Version	Type	Longueur	Message EAPoL
30 octets	1 octet	1 octet	2 octets	n octets

Tableau 3 : Format d'un paquet EAPoL

- Le champ **Version** indique la version du protocole EAPoL utilisée ;
- Le champ **Type** indique s'il s'agit d'un paquet EAPoL-Start, EAPoL-Key, etc ;
- Le champ **Longueur** indique la longueur du message EAPoL qui suit.

En plus du protocole EAPoL, le 802.1x définit un autre protocole pour transporter les paquets EAP adressés au serveur d'authentification. Généralement, ce serveur est de type Radius et utilise le protocole EAP over Radius (EAP sur Radius). Le schéma suivant présente les différents types EAP qui rentrent en jeu pendant une authentification 802.1x.

Figure 12 : EAP utilisés lors de l'authentification 802.1x

Le 802.1x définit donc le protocole EAPoL qui permet de transporter les paquets EAP sur un réseau local. Il définit en outre d'autres types de paquets bien utiles, notamment les paquets EAPoL-Key pour le WPA et le WPA2 (802.11i).

Commençons donc par explorer les rouages du protocole EAP.

4.1.2 Le protocole EAP

Le problème de la gestion de la mobilité des utilisateurs est devenu critique dès lors que les internautes ont massivement utilisé des modems et le protocole PPP (*Point to Point Protocol*) pour accéder aux ressources offertes par leurs fournisseurs d'accès de services (FAI, *Fournisseur d'Accès à Internet*). Les systèmes d'exploitations ont donc naturellement intégré des fonctionnalités afin de renforcer la sécurité des nomades :

- authentification des utilisateurs par des méthodes de défi telles que CHAP, MS-CHAP ou MS-CHAP-V2 ;
- chiffrement des trames PPP ;
- méthodes de calcul des clefs de chiffrement ;
- distribution des clés par le protocole Radius.

Le besoin de comptabilité avec des infrastructures d'authentification diversifiées et la nécessité de disposer de secrets partagés dans ces environnements multiples ont conduit à la genèse du protocole EAP, capable de transporter des méthodes d'authentification indépendamment de leurs particularités.

L'EAP définit quatre types de paquets pouvant être échangés entre le client et le serveur d'authentification, par l'intermédiaire du contrôleur d'accès (AP) :

- **Paquet Requête** : envoyé par le serveur d'authentification pour demander au client une information précise, comme son identité, selon une méthode d'authentification choisie par le serveur ;
- **Paquet Réponse** : envoyé par le client en réponse à une requête. Le contenu de la réponse dépendra de la méthode d'authentification requise par le serveur : si le client ne gère pas cette méthode, il le signale au serveur en lui proposant la liste des méthodes qu'il pourra gérer. Le serveur peut alors choisir l'une d'elles pour renvoyer une nouvelle requête au client. Si aucune méthode ne lui convient, c'est un échec et le client se voit interdire l'accès aux ressources réseau ;
- **Paquet Succès** : envoyé par le serveur d'authentification pour indiquer au client qu'il a été correctement identifié. Le point d'accès ouvre la porte du réseau au client ;
- **Paquet Échec** : envoyé par le serveur pour indiquer l'échec d'authentification du client qui ne pourra pas naturellement bénéficier des ressources réseau.

Le protocole EAP fournit un cadre peu complexe pour le transport de protocoles d'authentification. Le tableau suivant décrit le format d'un paquet EAP :

Code	ID	Longueur	Données
1 octet	1 octet	1 octet	n octets

Tableau 4 : Format d'un paquet EAP

- Le champ **Code** indique le type de paquets échangés ;
- Le champ **ID** est un identifiant qui permet de savoir à quelle requête correspond une réponse ;
- Le champ **Longueur** représente la longueur d'un message EAP ;
- Variante : dans les paquets de requêtes et de réponses, un champ **Type** (1 octet) vient juste avant le champ de données pour préciser le type de méthode d'authentification utilisée (cf. 4.1.3 Les méthodes EAP).

La figure ci-après illustre bien un exemple d'authentification 802.1x avec le protocole EAP, la première étape est bien sûr l'association physique avec le point d'accès (équivalent au branchement d'un câble reliant le port d'un commutateur à l'équipement à authentifier) qui doit être réalisée préalablement à la phase d'authentification 802.1x.

Le processus d'authentification est ensuite initié par l'envoi d'une requête provenant du point d'accès vers le client (EAPOL). Le client répond à la requête en y joignant un premier identifiant (nom de la machine, login, etc.). Cette réponse est retransmise au serveur Radius (EAP over Radius).

À partir de ce moment, les échanges dépendent de la méthode d'authentification choisie (EAP-TLS, LEAP, etc.). Au terme de ces échanges, le client est soit authentifié, auquel cas le point d'accès autorise le trafic du client sur le réseau, soit non authentifié, et l'accès au réseau reste alors interdit.

Figure 13 : Les différents échanges EAP

4.1.3 Les méthodes EAP

Le protocole EAP laisse à des RFC (*Request For Comment*) le soin de définir une multitude de méthodes d'authentification. Ce paragraphe a pour objectif de décrire celles-ci.

4.1.3.1 EAP/MD5

La méthode d'authentification EAP/MD5 est définie dans la RFC 3748. Elle repose sur le protocole CHAP (*Challenge Handshake Authentication Protocol*). Le serveur commence par envoyer un défi au client, ainsi qu'un compteur de défi. Le client devra alors passer le compteur, son mot de passe et le défi au travers d'un algorithme de hachage, généralement le MD5 (*Message Digest 5*). Le résultat est une séquence de bits « aléatoires » appelée *hash*. Ce dernier est envoyé au serveur, qui reproduira le même calcul pour vérifier si son résultat est en concordance avec celui du client.

L'algorithme MD5 permet donc d'éviter que le mot de passe soit transféré, et évite également qu'un pirate ne répète une authentification réussie, enregistrée préalablement, puisque le défi change à chaque authentification. Cependant, il ne permet pas au client de s'assurer de l'identité du serveur d'authentification.

4.1.3.2 EAP/MS-CHAP-v2

La méthode d'authentification EAP/MS-CHAP-v2 a été définie par Microsoft pour répondre aux diverses failles de sécurité dans la première version. Elle présente une solution plus robuste par un mécanisme d'authentification mutuelle où le serveur s'assure de l'identité du client, et vice versa.

Cette méthode, qui n'est encore qu'un draft, est très utilisée notamment en environnement Windows depuis la version 2000.

4.1.3.3 EAP/OTP

Fondée sur un algorithme de hachage répété récursivement afin de générer des mots de passe à usage unique, la méthode EAP/OTP (*One Time Password*) permet d'échanger un mot de passe non chiffré, sans craindre qu'il soit réutilisé par un pirate. Ce système a été inventé et mis en œuvre par *Bell Communications Research* (Bellcore) dans leur produit S/Key. L'utilisation des OTP avec EAP est définie dans la RFC 3748.

Le fonctionnement du système OTP commence par l'envoi d'un défi au client en provenance du serveur. Ce défi contient quelques octets aléatoires et un index qui change à chaque nouveau défi. Le client utilise donc un « générateur » afin de produire un OTP en lui passant le défi reçu et son propre mot de passe appelé *passphrase*. En fonction de l'index, ce logiciel passe plusieurs fois l'ensemble défi et *passphrase* au travers d'une fonction de hash (MD4) pour reproduire l'OTP final que le client devra renvoyer au serveur. Ce dernier refait la même démarche et vérifie qu'il parvient au même résultat.

Il faut noter que ces trois méthodes EAP, basées sur un mot de passe comme seul identifiant du client, sont vulnérables face à des attaques hors-ligne de type dictionnaire : le pirate pourra ainsi enregistrer une authentification réussie, puis essayer hors connexion de reproduire le même dialogue en essayant des milliers de mot de passe. Il suffit qu'un seul utilisateur légitime ait un mot de passe faible et le tour est joué.

4.1.3.4 EAP/GTC

La RFC 3748 prévoit un autre type d'identification appelé carte à jeton générique GTC (*Generic Token Card*). Cette méthode très simple à mettre en œuvre, laisse une grande marge de manœuvre pour mettre en place des mécanismes très variés. C'est le cas avec les cartes à jeton. Ce dernier se présente sous la forme d'une clé assez longue connue exclusivement par le serveur d'authentification et nécessaire à l'identification du client. Lors de la procédure d'authentification, le client renvoie au serveur une réponse qui est une combinaison du jeton, de son mot de passe (ou son code PIN) et du défi reçu auprès du serveur.

Cette technologie a trouvé un large succès. Ainsi, on trouve plusieurs cartes à jetons : SecurID (de RSA Security Inc.), les cartes d'Axent ou les Cryptocard. Certaines sont autonomes et possèdent un mini clavier voire même un petit écran à cristaux liquides.

Cette méthode d'authentification peut s'avérer extrêmement sûre, selon le type de carte à jeton qu'on utilise. Le jeton rend en effet impossible les attaques de type dictionnaire.

4.1.3.5 EAP/SIM

Le but de cette méthode, encore au stade d'un draft, est de permettre à un client de s'identifier grâce à la carte SIM (*Subscriber Identity Module*) de son propre téléphone portable GSM. C'est une nouvelle preuve de l'interopérabilité entre la téléphonie et l'informatique.

Connectée via une clé USB (*Universal Serial Bus*) ou directement intégrée dans un adaptateur Wi-Fi, la carte SIM permet d'identifier le client. Ainsi le serveur d'authentification du réseau sans fil n'est qu'un simple relais entre le client et son opérateur téléphonique préféré.

4.1.3.6 EAP/TLS

La méthode EAP basée sur le protocole TLS (*Transport Layer Security*) ne gère que la composante d'identification par certificat de ce protocole assez complet. Le RFC 2716 définit comment est utilisé Le TLS avec l'EAP. Un diagramme d'échanges utilisant cette méthode est donné en annexe.

Pour utiliser une telle technologie, il faut commencer par créer et installer un certificat électronique et sa clé privée correspondante, sur le serveur d'authentification, ainsi qu'au niveau des différents postes utilisateurs. Le fonctionnement d'une authentification commence par un dialogue entre le client et le serveur pour échanger leurs certificats et ainsi vérifier l'identité de l'un et de l'autre en suivant le protocole TLS.

Les deux atouts majeurs de cette authentification résident dans sa sûreté et sa mutualité. Cependant, le déploiement est assez lourd à gérer au sein d'une entreprise, vu le nombre de

certificats électroniques et les problèmes de sécurité engendrés par la perte ou le vol d'une des clés privés.

Malgré ces lourdeurs, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à opter pour la mise en place d'une Infrastructure à Gestion de Clé (IGC) ou *Public Key Infrastructure* (PKI). Mieux encore, ces IGC permettent de faciliter la création, le déploiement et la maintenance des certificats et des clés privés en mettant en œuvre une politique rigoureuse d'identification des utilisateurs. Ces derniers peuvent chiffrer leurs documents et les signer électroniquement, garantissant ainsi la non répudiation des transactions.

4.1.3.7 EAP/PEAP

Développée conjointement par Cisco et Windows et présente dans les dernières versions de mise à jour Windows, la méthode d'authentification EAP/PEAP (*Protected EAP*) a connu un très large succès même si ce n'est encore qu'un draft.

Le principe de PEAP est assez simple : un tunnel sécurisé TLS est mis en premier lieu entre le client et le serveur, puis une négociation EAP se déroule au sein de ce tunnel, permettant ainsi la protection nécessaire au processus d'authentification.

Néanmoins, quelques différences importantes sont à relever par rapport à la méthode EAP/TLS :

- Le client n'est pas obligé de révéler son identité et le serveur est parfois configuré pour ne pas poser la question ;
- Le serveur est le seul obligé de fournir son certificat pour prouver son identité au client. Ce dernier, en revanche, peut ne pas le faire ;
- L'EAP/PEAP établie complètement le tunnel TLS au lieu de s'arrêter à la fin de la négociation, comme c'est le cas avec l'EAP/TLS ;
- Le tunnel TLS est fermé une fois l'identification EAP terminée, le serveur renvoie le paquet correspondant (succès ou échec) au client pour alerter le contrôleur d'accès (AP), qui pourra laisser passer ou pas le client selon le type du paquet renvoyé.

Une particularité de la méthode EAP/PEAP est que l'authentification a lieu à l'intérieur de PEAP, Ceci la rend plus sûre car même si un pirate sait que quelqu'un essaie de se connecter au réseau sans fil, il ne pourra pas connaître son identité puisque l'authentification est cachée.

4.1.3.8 EAP/TTLS

L'authentification EAP/TTLS (*Tunneled TLS*) est une méthode de protection EAP très populaire qui commence par établir un tunnel TLS. Elle emploie ensuite une méthode d'authentification au sein de ce tunnel, à la manière de PEAP. Encore considérée comme un draft, cette méthode présente les différences suivantes avec PEAP :

- TTLS est conçue par la société Funk Software, célèbre par ailleurs pour son serveur Radius : *Steel-Belted Radius* et sa solution de sécurité pour les réseaux Wi-Fi : *Odyssey* ;
- Windows ne gère pas TTLS ;
- TTLS permet de mettre en place tout type d'identification « interne » et pas uniquement l'EAP, on pourra donc utiliser d'autres méthodes : PAP (Password Authentication Protocole, qui envoie en clair le mot de passe client), ou encore MS-CHAP ou MS-CHAP-v2 ;
- TTLS permet d'ajouter dans ces paquets des paires d'attribut/valeur (*Attribute-Value Pair*, AVP) dont le grand intérêt est de pouvoir transférer tout type d'information.

Un diagramme d'échanges utilisant cette méthode est donné en annexe.

Michaël NICOLAS Adil ALLALI Christophe ROYNARD	Evolution de la norme 802.11 vers la sécurisation	21/06/2005
--	--	------------

4.1.3.9 EAP/FAST

La méthode EAP/FAST (*Flexible Authentication via Secure Tunneling*) est une autre méthode d'authentification par tunnel. Très similaire à TTLS et publiée en février 2004 par Cisco sous forme d'un draft IETF, cette méthode crée un tunnel pour protéger une identification interne et des échanges TLV (*Type-Longueur-Valeur*), qui sont des champs capables de transporter les AVP vus auparavant.

Contrairement à TTLS, cette méthode « purement » Cisco établit un tunnel suivant un algorithme de chiffrement symétrique, et non avec TLS. Ce qui garantit une plus grande rapidité et présente l'avantage de ne pas avoir à installer un certificat sur le serveur.

Cependant, le partage d'une clé entre le serveur et chaque utilisateur et la gestion de leurs fichiers correspondants contenant les preuves d'identité à accès protégé appelés PAC (*Protected Access Credentials*) peut devenir un véritable cauchemar. Contrairement aux annonces marketing, l'EAP/FAST n'est pas réellement plus facile à administrer que les autres méthodes EAP à savoir TLS, PEAP ou bien TTLS.

4.1.4 Une bonne sécurité avec le 802.1x

La sécurité du 802.1x peut être compromise de trois façons différentes : en attaquant directement la méthode EAP utilisée, en détournant une session après sa création vu que le protocole EAP ne dit rien sur la façon de protéger la connexion au réseau une fois qu'elle est établie, ou bien en s'interposant entre le client et le serveur d'authentification en mettant en œuvre une attaque de type MiM (*MAN IN THE MIDDLE*).

Nous avons introduit dans ce chapitre les grandes options de l'authentification dans un réseau sans fil. Force est de constater un manque de confiance dans les équipements et les éditeurs de logiciels dans ce domaine puisqu'il n'existe pas de preuve formelle de l'efficacité d'une méthode. Les prescriptions suivantes améliorent le niveau de sécurité du 802.1x :

- Utiliser une des méthodes à base de tunnel : EAP/TLS, TTLS, ou PEAP ;
- S'assurer que le certificat du serveur soit toujours vérifié par les clients, et qu'aucun utilisateur ne se connecte si le certificat est compromis ;
- Eventuellement mettre en place un certificat pour chaque poste client ;
- Utiliser si possible une méthode assez forte, telle qu'une carte à jeton EAP/GTC ;
- S'assurer qu'un chiffrement puissant soit mis en place au cours de l'authentification. De nouvelles et excellentes options sont à envisager, notamment le WPA et le WPA2 (802.11i). Celles-ci font l'objet du chapitre suivant.

4.2 Les solutions WPA et WPA2 (802.11i)

Déjà en 2001, des études démontraient les possibilités de s'introduire sur le réseau WEP (Wired Equivalent Privacy) via le WLAN (Wireless Local Area Network) et préconisaient l'implémentation complémentaire de :

- VPN (*Virtual Private Network*);
- IEEE 802.1x ;
- Service d'authentification.

Critiqué sur les failles de sécurité du Wi-Fi, l'IEEE a lancé un groupe de travail sur la norme 802.11i. La ratification de ce document tardant à venir, la Wi-Fi Alliance en a proposé en

Michaël NICOLAS Adil ALLALI Christophe ROYNARD	Evolution de la norme 802.11 vers la sécurisation	21/06/2005
--	--	------------

2003 une version « légère » : le WPA (Wi-Fi Protected Access). Ce protocole proposait une solution plus sécurisée avec, entre autre :

- Une meilleure protection des données ;
- Un accès au réseau contrôlé par une authentification mutuelle 802.1x/EAP (Extensible Authentication Protocol) ou par PSK (Pre-Shared Key) ;
- Un chiffrement des données avec TKIP/MIC (Temporal Key Integrity Protocol / Message Integrity Control).

La seconde génération, le WPA2, a été présentée en juin 2004. Elle reprend le WPA dans son ensemble et propose une solution normalisée pour les entreprises sensibles aux certifications en apportant deux modifications majeures :

- Intégration avec 802.11i ;
- Un nouveau mécanisme de chiffrement s'appuyant sur l'algorithme AES (Advanced Encryption Standard) utilisé par le gouvernement américain. C'est l'emploi de ce protocole qui conditionne la possibilité aux entreprises de pouvoir répondre à des appels d'offre pour des marchés sensibles.

WPA2 est donc la déclinaison du 802.11i. Pour en profiter les entreprises doivent bien souvent passer par le remplacement de leurs équipements sans-fil. Les calculs exigés par AES nécessitent la présence d'une puce cryptographique dédiée et d'une alimentation électrique plus consistante (certains produits récents, qui supportent déjà AES, pourront migrer vers WPA2 avec une simple mise à jour logicielle).

Sur un site déjà déployé avec WEP, il est possible d'effectuer une transition en utilisant le mode mixte WEP/WPA. Cela nécessite de prendre quelques précautions :

- S'assurer que les points d'accès gèrent le mode mixte. Suivant les modèles, une modification du firmware pourra suffire, sinon il faudra procéder à un échange de l'AP ;
- Mettre à jour les stations. Le WPA peut être introduit dans le firmware sur les cartes réseaux construites avant 2004, car elles intégraient le WEP, compatible avec WAP. En revanche, l'algorithme AES n'est pas implémenté en natif. Il est donc nécessaire d'acheter des cartes compatibles WPA2 ;
- Lorsque tout le parc est équipé, désactiver le mode mixte afin de ne plus jamais utiliser le WEP. Le mode mixte ne doit être qu'une étape de transition.

Les entreprises ayant déployé des réseaux WPA pourront donc intégrer des équipements à la nouvelle norme à leur rythme. Le WPA et le WPA2 sont actuellement les protocoles les plus sûrs pour protéger un réseau Wi-Fi au niveau de la couche MAC.

Dans cette partie, nous traiterons principalement des différents modules du standard WPA2.

4.2.1 Vue d'ensemble pour l'implémentation de WPA2

Cette section dresse une vue d'ensemble des fonctionnalités, décrit ses composants et précise les notions pour le mode Ad Hoc et plus particulièrement le mode Infrastructure :

- le mode Ad Hoc, avec clef partagée ;
- le mode Personnel (Infrastructure), avec clef partagée ;
- le mode Entreprise (Infrastructure), avec architecture 802.1x.

Les deux derniers modes correspondent au mode infrastructure et sont décrits dans le livre blanc de la Wi-Fi Alliance, c'est pourquoi il est fait une distinction avec le mode Ad Hoc. Ils proposent tous des solutions de chiffrement et d'authentification. Les équipements sont actuellement vendus avec le WPA par défaut. Il peut être nécessaire de se procurer le WPA2 auprès d'un fournisseur.

	WPA	WPA2
Mode Ad Hoc	Non géré	Authentification : PSK Chiffrement : TKIP/MIC
Mode Personnel	Authentification : PSK Chiffrement : TKIP/MIC	Authentification : PSK Chiffrement : TKIP/MIC
Mode Entreprise	Authentification : 802.1x/EAP Chiffrement : TKIP/MIC	Authentification : 802.1x/EAP Chiffrement : TKIP/MIC ou AES

Tableau 5 : Authentification et chiffrement

4.2.1.1 Mode Ad Hoc

Pour rappel, ce mode concerne une connexion entre deux ou plusieurs clients sans passer par un AP. Comme le WEP, le WPA2 peut fonctionner en mode Ad Hoc. La station génère une PMK (Pairwise Master Key) par l'intermédiaire d'un passphrase et permet le chiffrement de la liaison.

De là, deux stations qui doivent dialoguer avec WPA2-PSK, commencent par produire une PTK (Pre Temporary Key) à l'aide de la clef maîtresse PMK. Ces deux stations peuvent ainsi communiquer avec un chiffrement de toutes leurs communications.

4.2.1.2 Mode Personnel WPA2

Ce mode est utilisé pour les particuliers ou pour de petites entreprises ne disposant pas de serveur d'authentification. Il est désigné en terme Anglo-saxon par SOHO (Small Office / Home Office). L'authentification s'effectue avec une clef partagée PSK, configurée sur chaque station et chaque AP. L'accès se fait en entrant manuellement un passphrase qui, par algorithme, servira à générer une clef chiffrée. La PSK est unique et doit être partagée entre les utilisateurs. Ce mode n'offre pas suffisamment de garantie pour une entreprise. Il est fortement conseillé de choisir un passphrase « solide ». Cette solution simple à mettre en œuvre, offre un niveau de sécurité bien supérieur au WEP.

L'authentification avec PSK a cependant des vulnérabilités pour lesquelles il faut prévoir une protection :

- Perte ou vol de données ;
- Attaque de type man-in-the-middle ;
- Tentatives d'authentification forcée ;
- Attaque de type force brute par dictionnaire, ce qui implique l'utilisation d'un passphrase difficile à craquer, mais aussi à retenir pour l'utilisateur ;
- Partage d'une même clef par tous les utilisateurs, ce qui augmente le risque de compromission par un utilisateur peu scrupuleux ;
- Lourdeur d'administration si le nombre d'utilisateur est élevé. Il faut passer sur chaque poste après changement du passphrase.

4.2.1.3 Mode Entreprise WPA2

Ce mode fonctionne en mode administration pour satisfaire aux exigences de sécurité d'une entreprise. Il utilise le 802.1x basé sur le protocole EAP et l'authentification du client par un serveur via un point d'accès.

Dans ce mode, chaque utilisateur se voit attribuer une clef unique pour l'accès au WLAN. Ceci permet d'établir un lien avec un haut niveau de confidentialité. Le chiffrement par algorithme AES ajoute une protection réseau complémentaire.

4.2.2 Eléments de sécurisation du mode entreprise

Ce mode propose un accès individualisé au réseau. Le système attend une confirmation de l'identité de l'utilisateur et détermine ses droits.

Lors d'un déploiement, pour les besoins d'authentification, il est nécessaire d'implémenter les six composants suivants :

- Adaptateur client ;
- Logiciel client (Client supplicant) ;
- Type d'authentification EAP ;
- Point d'accès certifié ;
- Serveur d'authentification ;
- Base de donnée d'authentification.

Figure 14 : Composants WPA et WPA2 en mode Entreprise

Adaptateur client

Le dispositif client certifié WPA2 doit être installé ou au besoin « upgradé » sur toutes les stations de travail. Il sera indispensable d'appliquer ces dispositions pour chaque ajout de nouveau matériel. Bien souvent, une simple mise à jour sera suffisante pour les produits certifiés Wi-Fi.

Logiciel client (Supplicant)

Le supplicant, ou client 802.1x est un terminal désirant utiliser les ressources offertes par le réseau. Il nécessite l'installation d'un logiciel pour prendre en charge le protocole 802.1x ainsi qu'une ou plusieurs méthodes EAP. Toutes les stations de travail doivent en être implémentées.

Ce logiciel est fourni avec certains systèmes d'exploitation ou intégré sur les drivers de certaines cartes réseau certifiées Wi-Fi.

Type d'authentification EAP

Le protocole EAP offre une large gamme d'options pouvant être utilisées avec différents mécanismes d'authentification, systèmes d'exploitation et bases de données. Chacun peut se connecter avec différents types de connexion utilisateur et de base de données

d'authentification. Le protocole doit être choisi en fonction de la politique de sécurité en concordance avec le supplicant et la base de données d'authentification.

La Wi-Fi Alliance certifie les produits WPA2-Entreprise dans une architecture utilisant EAP-TLS. Cependant d'autres types peuvent fonctionner en environnement WPA2 comme par exemple EAP-TTLS, PEAP et EAP/FAST. Elles peuvent être utilisées avec n'importe quelle méthode d'authentification.

Point d'accès certifié

Les nouveaux points d'accès réseau qui utilisent EAP doivent être certifiés WPA2-Entreprise. Il est possible de mettre à jour le firmware de ceux déjà installés et certifiés. Les plus anciens fonctionnant avec WEP doivent être échangés.

Serveur et base de données d'authentification

Le mode WPA2-Entreprise emploie le 802.1x avec EAP pour obtenir une authentification mutuelle sur un réseau Wi-Fi. Ceci permet de s'assurer que seuls les utilisateurs autorisés peuvent obtenir un accès au réseau et uniquement dans les domaines qui leur sont autorisés. Les exigences pour un serveur d'authentification sur un réseau sans fil sont du même ordre qu'un réseau LAN. Ce serveur détient la liste des noms ainsi que les profils qui lui permettent de vérifier l'authentification des utilisateurs. C'est le cas avec un serveur Radius.

Les profils des utilisateurs peuvent aussi être stockés sur une base externe comme SQL, LDAP ou Active Directory, accessible par le serveur d'authentification. La configuration est fonction de l'architecture déjà en place, elle est spécifique et il n'existe pas de standard.

Une entreprise qui aurait déjà déployé un système certifié Wi-Fi avec une solution WEP ne devra effectuer qu'une mise à niveau des points d'accès et des stations de travail. Les nouveaux protocoles d'authentification peuvent ensuite être implémentés sans avoir à modifier l'infrastructure.

Si une infrastructure LAN avec serveur d'authentification est déjà en place, elle peut être utilisée avec WPA2 et doit faire l'objet d'une étude technique.

Méthodes d'authentifications et de génération de clefs

Par rapport au mode personnel, les clefs sont générées automatiquement. Ces clefs sont différentes pour chaque utilisateur et pour chaque session. Elles peuvent changer aussi en cours de session.

Cette distribution automatique impose à la méthode EAP de générer une clef secrète entre le client et le serveur d'authentification.

4.2.3 Méthodes d'Authentification et de chiffrement

4.2.3.1 Authentification WPA2

Lorsque la station d'un utilisateur tente de se connecter à un point d'accès, une authentification puis une association est initiée. A ce stade, l'AP bloque l'accès réseau. Avec EAP, le protocole 802.1x crée un processus d'authentification mutuelle entre la station cliente et le serveur via l'AP. Ceci permet de n'autoriser l'accès réseau qu'aux clients identifiés et de leur attribuer un accès aux seuls serveurs pour lesquels ils sont accrédités. Ce système permet de plus de limiter une connexion sur certaines zones géographiques déterminées par la portée de l'AP.

Dès que le client a été authentifié, sa station et le serveur génèrent simultanément une PMK (Pairwise Master Key). Une clef de chiffrement TKIP ou AES est attribuée pour établir une liaison sécurisée.

4.2.3.2 Chiffrement avec TKIP

C'est une solution de sécurité introduite avec le WPA pour répondre aux défaillances du WEP. Le chiffrement utilisé est le RC4, le même que pour le WEP, mais le mode d'utilisation est bien meilleur.

Les modifications par rapport au WEP :

- Contrôle d'intégrité basé sur le protocole Michael, beaucoup plus puissant que l'ICV (Integrity Check Value) du WEP ;
- Mécanisme permettant de ne pas utiliser de clefs RC4 faibles ;
- La clef change à chaque paquet envoyé ;
- IV utilisé pour contrôler les attaques de relecture ;
- IV de 48 bits pour éviter la réutilisation des clefs RC4 ;
- Clefs distribuées automatiquement ;
- Sur WPA, association avec MIC (Message Integrity Check) pour prévenir une attaque par capture, altération et renvoi de paquets.

Il faudrait plusieurs milliers d'années pour épuiser toutes les valeurs possibles de l'IV sur un réseau chargé. Cette solution a de plus l'avantage de ne nécessiter qu'une mise à jour du firmware des AP et des adaptateurs Wi-Fi.

4.2.3.3 Chiffrement avec AES

Les chiffrements TKIP et AES peuvent cohabiter sur le même réseau pourvu que l'AP gère ce mode mixte comme pour le WEP et le WPA. Dans ce mode, le trafic est chiffré avec le moins puissant des deux, soit TKIP.

AES est implémenté en dur sur les équipements. C'est un algorithme de chiffrement qui utilise le protocole CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC Protocol). Ce protocole définit comment AES doit être utilisé pour chiffrer les paquets.

4.3 Apports du Radius (Remote Authentication Dial-In User Service)

Pour améliorer la sécurité et la gestion des authentifications, des autorisations et des comptes utilisateurs d'un réseau Wi-Fi, il est possible de recourir au protocole et aux serveurs Radius. Son rôle est central lors de la mise en œuvre d'une architecture d'authentification 802.1x, c'est-à-dire lorsque sont implémentés le WPA et le WPA2.

4.3.1 Présentation

Le protocole Radius a été développé à l'origine par Steve Willens pour la société Livingston Enterprises. Il appartient désormais au domaine public. Il a été normalisé en janvier 1997 dans la RFC 2058 et a fait l'objet de nombreuses RFC modificatrices et additives. La liste peut être consultée en annexe. La dernière en date est la RFC 2865.

Radius est un service d'authentification à distance pour des connexions d'utilisateurs. C'est plus exactement un système client/serveur qui permet, par un procédé d'identification et d'authentification (le 802.1x), de sécuriser un réseau contre des accès pirates distants. Il permet de gérer de façon centralisée les comptes des utilisateurs et les droits d'accès associés. Il est indépendant de la norme 802.11. Il est situé au-dessus de la couche 4 du modèle OSI. Radius utilise UDP comme mécanisme de transport et ne chiffre que le mot de passe (à partir d'un secret commun).

Précisons qu'un serveur Radius n'est pas dédié aux réseaux sans fil. L'utilisation de celui-ci est possible sur l'ensemble des composants du système d'information ayant fonction de passerelle tels que les *firewalls*, les routeurs, les AP et même les commutateurs. Ainsi l'utilisation de celui-ci dans une architecture 802.11 n'est qu'une possibilité parmi d'autres. L'avantage d'un tel système est de pouvoir isoler les points d'accès du réseau principal et d'obliger l'utilisateur à passer par une passerelle afin de s'authentifier pour pouvoir ensuite accéder au réseau si l'authentification a réussi.

4.3.2 Mode opératoire

4.3.2.1 Principe général

Un utilisateur désirant bénéficier des services d'un réseau Wi-Fi se connecte à un contrôleur d'accès au réseau (NAS – *Network Access Server*) communément appelé "client" (à ne pas confondre avec le client 802.1x). L'utilisateur lui fournit son identité via un protocole non spécifié dans la norme (PPP par exemple). Le NAS communique avec le serveur à l'aide du protocole Radius afin de valider l'identité de l'utilisateur. Après avoir identifié et authentifié l'utilisateur, le serveur Radius renvoie au NAS une décision d'accès ou non au réseau.

Une authentification par serveur Radius sollicite donc trois acteurs : le poste utilisateur, le client et le serveur Radius.

Le poste utilisateur est l'équipement à partir duquel sera émise la requête d'authentification.

Le «client Radius» est le NAS (l'AP pour un réseau Wi-Fi) dont le rôle est de demander aux utilisateurs de s'identifier et de ne leur donner l'accès (avec des droits préétablis) au réseau que s'ils sont authentifiés par le serveur Radius. Plusieurs NAS peuvent être rattachés à un même serveur Radius.

Le serveur Radius est le point central de réception des requêtes d'authentification envoyées par le NAS. Il informe le « client » qu'un utilisateur est bien authentifié et lui envoie un certain nombre d'instructions sous la forme « d'attributs » définis ci-après. Il assume à la fois le rôle de serveur d'authentification, d'autorisation et de comptabilisation (Accounting).

Un serveur Radius peut agir en tant que Proxy d'autres serveurs Radius ou faire appel à d'autres systèmes d'authentification (LDAP, SQL Server, ...). Une hiérarchie peut être ainsi implémentée. La figure suivante donne un exemple d'implémentation d'un système à serveur Radius :

Figure 15 : Exemple d'implémentation d'un système à serveur Radius

4.3.2.2 Mécanismes d'identification et d'authentification Radius

L'authentification par Radius a pour but de valider la présence d'un utilisateur sur le réseau. Les méthodes d'authentification prises en charge varient suivant les modèles de serveur Radius : PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP-v2 et les méthodes EAP citées précédemment.

L'utilisateur effectue dans un premier temps une requête au point d'accès. Le client Radius lui renvoie une invite demandant ses informations d'authentification (en général un identifiant et un mot de passe). La réponse transite en chiffré sur le support de transmission. A partir de ces informations, le client Radius envoie au serveur une demande d'authentification. C'est une requête de type «Access-Request» contenant les informations d'authentification (nom de l'utilisateur, mot de passe chiffré, adresse IP de l'AP et port de communication inter processus) ainsi que les paramètres de connexion souhaités.

Quand le serveur Radius reçoit la requête de l'AP, soit il cherche dans sa base de données si l'utilisateur y est référencé, soit il effectue cette recherche auprès d'un autre serveur Radius pour lequel il jouera le rôle de client. Si l'utilisateur est effectivement référencé et si le mot de passe est correct, le serveur Radius retourne un «Access-Accept» contenant les paramètres de connexion et les services auxquels l'utilisateur pourra accéder ; ces informations s'appellent des attributs. Dans la négative, soit il donne le profil d'un utilisateur par défaut, soit il retourne un paquet «Access-Reject» indiquant au client que la connexion a été refusée.

Le mécanisme d'authentification peut également comporter un challenge. Dans ce cas, le serveur transmet au client un paquet «Access-Challenge» contenant un nombre aléatoire que le client doit chiffrer. En retour, le client émet de nouveau le paquet Access-Request mais contenant cette fois la réponse au challenge. Le serveur peut alors renvoyer un Access-Accept si l'authentification est validée, un Access-Reject dans le cas contraire, voir même un Access-Challenge si un complément d'information est nécessaire.

Les transactions entre le client et le serveur Radius sont authentifiées au moyen d'un code qui ne transite jamais en clair sur le réseau. Dans le sens client→serveur, celui-ci est chiffré (algorithme MD5) et subit un "OU exclusif" avec le mot de passe de l'utilisateur. Dans l'autre sens, l'opération inverse est réalisée.

Figure 16 : Echanges entre l'utilisateur, le client et le serveur Radius

Figure 17 : Dialogue Client/Serveur Radius

4.3.2.3 Mécanismes de rapport Radius

Un serveur Radius prend en charge l'*accounting*, fonctionnalité regroupant les services de comptabilisation des connexions et d'établissement de statistiques. Grâce à celle-ci, il est possible de conserver une trace détaillée des connexions des utilisateurs, ce qui peut être utile pour la facturation des connexions, la maintenance et pour le contrôle de l'accès au réseau.

4.3.3 Le protocole Radius

Le protocole Radius est basé sur le modèle client/serveur. Il utilise le protocole UDP et les ports 1812 et 1814.

Un paquet Radius comporte 5 champs. Sa structure d'un paquet Radius est la suivante (taille exprimée en bits) :

Figure 18 : Format général du paquet Radius

Expliquons ces différents champs :

Code : Il indique le type de message contenu dans la trame. Il y a neuf valeurs possibles, chacune correspond à un type de message possible lors des transactions Radius. Celles-ci sont résumées dans le tableau suivant :

Valeur	Intitulé	Description
1	<i>Access-Request</i>	Emis par le client vers le serveur Radius lorsqu'un utilisateur doit être identifié pour accéder au réseau. Contient entre autre l'identifiant et la preuve de l'identité (en général un mot de passe)
2	<i>Access-Accept</i>	Emis par le serveur en cas d'authentification réussie. Il indique que l'utilisateur a l'autorisation d'accéder au réseau.

3	<i>Access-Reject</i>	Emis par le serveur en cas d'authentification non réussie.
4	<i>Accounting-Request</i>	Requête d' <i>accounting</i> : Envoyé par le client au serveur pour lui indiquer le début (type Start) ou la fin (type Stop) d'une session.
5	<i>Accounting-Response</i>	Réponse d' <i>accounting</i> : Envoyé par le serveur au client pour indiquer la bonne réception du paquet <i>Accounting-Request</i> .
11	<i>Access-Challenge</i>	Ce paquet contient un défi. Il peut être envoyé par un serveur en réponse à un <i>Access-Request</i> .
12	<i>Status-Server</i>	Paquet expérimental
13	<i>Status-Client</i>	Paquet expérimental
255	<i>Reserved</i>	Paquet expérimental

Tableau 6 : Valeurs du champ Code d'un paquet Radius

Identifiant : champ identifiant un paquet. Il sert à corréler les trames de requête et de réponse Radius.

Length: champ spécifiant la longueur du paquet Radius

Authenticator (ou "sceau électronique") : permet de contrôler l'intégrité du paquet et d'authentifier le serveur et le client via un secret partagé (haché en MD5). Il permet aussi de préciser le mécanisme d'authentification de l'utilisateur à utiliser.

Attributes : Ce champ contient les données transportées par la trame. Les attributs, informations positionnées à la fin d'un paquet Radius, apportent une richesse dans les informations potentiellement transmises entre le client et le serveur, voire jusqu'au poste utilisateur. Chaque attribut précise son type, sa longueur et sa valeur. Cette dernière dépend de la fonction du paquet Radius. Elle peut être un nombre (sur 32 bits), une série d'octets, un texte, une adresse IP ou encore une date. Le champ type étant représenté sur un octet, il n'y a que 256 types possibles, ce qui est relativement peu vu que de nombreux constructeurs définissent leurs propres attributs.

Seul le champ *identifiant* et l'attribut contenant le mot de passe sont chiffrés, le reste de la trame passe en clair sur le réseau

4.3.4 Emploi de Radius dans une architecture 802.1x

Le protocole 802.1x et le protocole Radius décrivent la même architecture à trois acteurs : un utilisateur, un contrôleur d'accès et un serveur d'authentification. La différence réside dans le fait que le protocole Radius n'impose pas le protocole de communication entre l'utilisateur et le contrôleur. Cela peut être du PPP, de l'HTTPS, voire même de l'EAPoL. Néanmoins le protocole Radius impose l'utilisation de paquets Radius entre le NAS et le serveur Radius, à l'aide du protocole UDP/IP. Dans l'utilisation, les protocoles 802.1x et Radius sont complémentaires et peuvent fonctionner de concert, ce qui est d'ailleurs fortement recommandé.

Figure 19 : Architecture 802.1x avec un serveur Radius

La norme 802.1x prévoit et préconise l'utilisation d'un serveur Radius comme serveur d'authentification. Les paquets échangés entre l'utilisateur et l'AP sont véhiculés à l'aide du protocole EAPoL. Les paquets EAP échangés entre l'AP et le serveur sont encapsulés au sein de paquets Radius contenant des attributs « EAP » adéquats, ce qui permet un dialogue par protocole EAP entre l'utilisateur et le serveur. La clé PMK, sur laquelle repose la sécurité du WPA et du WPA2, sert à générer toutes les clés de chiffrement et d'intégrité. Elle doit être envoyée par le serveur Radius au contrôleur d'accès par l'intermédiaire d'un paquet particulier. Celui-ci contient un attribut appelé MS-MPPE-Recv-Key défini dans la RFC 3078. La clé PMK est chiffrée à l'aide du secret Radius et grâce à un algorithme défini dans la RFC 2548, quasi semblable à celui utilisé pour le chiffrement du mot de passe PAP.

4.3.5 Les mécanismes de sécurité du protocole Radius

Radius est un des éléments de la chaîne d'authentification, ce qui explique que les problématiques de sécurité soient nativement intégrées à la norme. Les mécanismes de sécurité mis en œuvre par le protocole Radius ont vocation à protéger les informations sensibles véhiculées, permettant ainsi de sécuriser la liaison NAS – serveur Radius.

4.3.5.1 Le secret partagé

La sécurité Radius repose principalement sur l'utilisation d'un secret partagé, long mot de passe (« passphrase ») connu du serveur Radius et du contrôleur d'accès. Ce « secret » est utilisé pour le chiffrement des attributs les plus sensibles et pour calculer le code de contrôle d'intégrité des paquets Radius à la réception. Selon la norme, un secret partagé distinct peut être défini pour chaque client. Malheureusement certaines implémentations ne permettent la définition que d'un seul secret pour l'ensemble des clients.

4.3.5.2 Le champ d'authentification (Authenticator)

Le deuxième élément de sécurité est l'*Authenticator*. Celui d'un paquet *Access-Request* est un nombre aléatoire choisi par le NAS. Celui d'un paquet de réponse (*Access-Challenge*, *Access-Accept*, ou *Access-Reject*) est calculé par un *hash* MD5 sur à la fois le paquet de réponse complet, l'*Authenticator* du paquet *Access-Request* et le secret Radius. Ce mécanisme permet ainsi :

- de vérifier et de valider la valeur de l'*Authenticator* retourné ;
- de savoir que la réponse provient effectivement du serveur ;
- de savoir que la réponse correspond bien à la requête envoyée, et non à une autre requête (évite les attaques de relecture) ;
- d'avoir l'assurance que le paquet de réponse n'a pas été modifié par un pirate (protège des attaques de modifications).

L' *Authenticator* et le secret Radius sont utilisés pour chiffrer les mots de passe simples dans le cadre des méthodes d'authentification PAP et CHAP. Le chiffrement utilisé est une variante de RC4.

4.3.5.3 L'attribut Message-Authenticator

Cet attribut est utilisé lorsque l'on veut utiliser EAP dans des paquets Radius. Il va de pair avec l'attribut EAP-Message. Il contient un code de contrôle d'intégrité calculé sur l'ensemble du paquet à envoyer, plus le secret Radius et l'*Authenticator* d'un paquet *Access-Request*. Le calcul est le même pour une requête ou une réponse. Grâce à cet attribut, le serveur peut rejeter les paquets modifiés ou créés par des pirates.

Toutefois, à l'instar du WEP, les mécanismes de sécurité de Radius ne sont pas exempts de vulnérabilités.

Michaël NICOLAS Adil ALLALI Christophe ROYNARD	Evolution de la norme 802.11 vers la sécurisation	21/06/2005
--	--	------------

4.3.6 Vulnérabilités de Radius

Bien que la sécurité soit nativement intégrée à Radius, les mécanismes mis en œuvre comporte toutefois des failles permettant de trouver le secret partagé, voire d'accéder aux informations d'authentification.

4.3.6.1 Faiblesses de l'Authenticator

Comme nous l'avons précisé précédemment, *L'Authenticator* protège les mots de passe simples et permet de se prémunir contre les attaques de relecture ou de modification. Son utilité indéniable est toutefois entachée par des vulnérabilités importantes :

- L' *Authenticator* du paquet Access Request n'est pas signé car aléatoire. Un pirate peut très bien envoyer ce genre de paquets, en se faisant passer pour un NAS. C'est une faille grave car elle permet la mise en place d'une attaque de type « Man in The Middle » et donne la possibilité à un pirate de modifier un paquet émis par un NAS, voire d'émettre de faux paquets de type Access Request pour in fine réaliser une attaque par dictionnaire pour rechercher le mot de passe d'un utilisateur. La seule parade actuelle à cette attaque est apportée par l'attribut Message-Authenticator d'une architecture à authentification EAP ;
- Un NAS peut être configuré pour envoyer au serveur des requêtes « Accounting Request » dites de « mise à jour intermédiaire » ou « Interim Update », à intervalle régulier, pendant la session d'un utilisateur, pour indiquer l'état de la session. La seule différence entre deux paquets de ce type est leur champ ID de longueur 8 bits, donc seulement 256 valeurs possibles. Un pirate peut ainsi rejouer les paquets de type Interim Update tous les 256 paquets envoyés par le NAS, ce qui peut endommager les historiques de connexion ;
- Un pirate peut également capturer un paquet *Accounting Response* de type *Interim Update* envoyé par le serveur Radius et s'en servir ultérieurement pour faire croire au contrôleur d'accès que le serveur a bien reçu le paquet *Accounting Request* qu'il aura envoyé, alors que cela ne pourra pas être le cas. Cette attaque et la précédente constituent plus un désagrément qu'une faille de sécurité.

4.3.6.2 Attaque contre le secret

Le secret Radius est vulnérable à une attaque de type dictionnaire hors ligne. De cette manière, un attaquant ayant récupéré un paquet Radius quelconque, peut essayer des milliers de secrets possibles jusqu'à trouver celui qui produira le champ Authenticator ou l'attribut Message-Authenticator adéquat. Si un pirate réussit à récupérer le secret, il pourra se faire passer pour un NAS vis à vis du serveur ou réciproquement. Il pourra également effectuer à distance un débordement de mémoire et exécuter du code arbitraire. Il est donc fortement recommandé que le secret partagé soit le plus long et le plus aléatoire possible (20 caractères par exemple), et qu'un secret différent soit utilisé pour chaque NAS. Il est également conseillé, pour éviter les interceptions de trafic Radius par un tiers malveillant, de placer les NAS et le serveur Radius sur un même réseau virtuel (VLAN), isolé du reste du réseau.

4.3.6.3 Attaque de type déni de service (DoS)

Le protocole de transport utilisé (UDP) constitue une cible de choix pour les attaques de type DoS. L'envoi en rafale de paquets mal formés à destination du serveur peut causer un déni de service et rendre l'accès au réseau impossible.

4.3.7 FreeRadius

Plusieurs implémentations du protocole Radius existent :

- en version commerciale : Microsoft Radius ;

Michaël NICOLAS Adil ALLALI Christophe ROYNARD	Evolution de la norme 802.11 vers la sécurisation	21/06/2005
--	--	------------

- en version libre : Cistron Radius, Livingston Radius et FreeRadius.

Notre choix de description s'est porté sur FreeRadius, le plus fréquemment implémenté.

FreeRadius est un serveur d'authentification Radius qui a l'avantage d'être sous Licence GPL. Il supporte divers systèmes et applications tels MySQL, PostgreSQL, Oracle, ODBC, IBM DB2, MS-SQL, Sybase, LDAP, Kerberos, EAP, PAM, MS-CHAP, MPPE, Digest authentication, Python, X9.9 ...

Il implémente les différentes méthodes d'authentification EAP déjà présentées, les deux plus utilisées étant EAP/MD5 et EAP/TLS. Ces dernières présentent toutefois des faiblesses et des contraintes :

MD5 : Le client n'authentifiant pas le serveur, un attaquant peut se substituer à la partie AP/serveur, du point de vue du client, et lui demander ses identifiants. Ce dernier croyant avoir affaire à son serveur, n'a pas de raison de les refuser, et les fournit sans se douter qu'il communique avec un faux AP/serveur. L'attaquant aura alors accès au réseau avec les mêmes droits que le client qu'il a trompé. Le standard TLS remédie à cette faiblesse.

TLS : Avec la méthode TLS, on procède à une authentification symétrique : le client s'assure de l'identité du serveur, et le serveur authentifie à son tour le client. La faiblesse décelée dans la méthode MD5 disparaît. Pour cela, il est nécessaire de mettre en place une architecture à clés publiques (PKI - Public Key Infrastructure), plus lourde à déployer (nécessite l'installation et la configuration d'outils logiciels particuliers). Des certificats sont générés : un pour le serveur Radius, et un pour chaque client. Le serveur possède une copie des certificats des clients, et les clients ont une copie de celui du serveur (avec FreeRadius, on utilise OPENSSL pour la gestion des certificats). Quand un client demande à se connecter, il peut vérifier l'identité du serveur grâce au certificat et à la clé publique du serveur, et de la même façon le serveur vérifie l'identité du client.

5 Conclusion

Après avoir présenté les fondements des réseaux Wi-Fi, cette étude s'est attachée à présenter les différents mécanismes de sécurité mises en œuvre autour des différentes normes 802.11, et notamment les dernières avancées en la matière.

De par la technologie employée, le Wi-Fi est sensible au brouillage. Cette vulnérabilité se prête aux attaques de déni de service sur les équipements du réseau, voire à la destruction physique de ces équipements. A cela s'ajoutent des problèmes de saturation de bande passante lorsque de nombreux terminaux sont connectés. En l'absence de mécanismes de sécurité, toute personne à proximité peut écouter des transmissions de données et même les falsifier, portant ainsi atteinte à la confidentialité et à l'intégrité des communications. C'est pour cette raison que les AP doivent être réglés à une puissance d'émission juste nécessaire, et pas plus. Cette façon d'agir est certes coûteuse en équipement car il faut plus d'AP pour couvrir une même zone. Elle résout toutefois les problèmes de légalité, de protection à l'interception des signaux radioélectriques, d'exposition des personnels aux rayonnements (Même si les puissances émises sont 10 fois moindre que celles d'un téléphone portable) et d'intermodulation.

Les réseaux Wi-Fi présentaient un certain nombre de vulnérabilités, dont une bonne partie provenait du mécanisme de sécurité initial de la norme, le WEP. En effet, celui-ci présente d'importantes failles exploitées par des outils logiciels disponibles sur Internet. Tout d'abord, il n'y a pas d'authentification mutuelle entre le client et le point d'accès. Ensuite, une écoute passive permet de déduire la clé de chiffrement (qui est commune à toutes les stations du réseau). Enfin, un mécanisme de contrôle d'intégrité défaillant, le CRC 32, permet à un attaquant de modifier une trame sans que ce contrôle ne le détecte. Le WEP ne remplit donc pas son rôle de protection, il induit même un faux sentiment de sécurité chez les utilisateurs non avertis.

Afin de pallier ces insuffisances en terme de sécurité des réseaux 802.11, l'IEEE a proposé deux nouveaux protocoles. Le premier, le 802.11i (qui reprend la certification WPA2), est utilisé pour le chiffrement des données et la gestion de clés. Le second, le 802.1x, est un protocole multisupport destiné à assurer la sécurisation des accès au réseau. En attendant l'arrivée du 802.11i, la Wi-Fi Alliance a proposée le WPA. Celui-ci, comparativement au WEP, permet un meilleur chiffrement des données grâce à l'utilisation de clés TKIP. Le WPA présente certes une avancée par rapport au WEP, mais n'a pourtant pas résisté aux attaques ingénieuses des hackers et a révélé des vulnérabilités, notamment aux attaques de types DoS. Ces vulnérabilités ne se retrouvent pas dans le WPA2 qui n'en a pas de connues à l'heure actuelle. Il faut toutefois garder à l'esprit que tous les mécanismes du monde ne peuvent pallier une politique de sécurité lacunaire. Ils doivent effectivement être accompagnés des protections physiques et logiques nécessaires à l'application du concept CID (confidentialité, intégrité et disponibilités des données).

Le 802.1x repose sur le protocole EAP qui a pour rôle d'identifier les utilisateurs selon différentes méthodes (EAP /MD5, EAP/MS-CHAP-v2, EAP/OTP, EAP/GTC, EAP/SIM et EAP/TLS) employant des mots de passe, différentes cartes ou certificats. De plus, les méthodes EAP/PEAP, EAP/TTLS et EAP/FAST permettent de protéger une authentification EAP au sein d'un tunnel sécurisé. Le 802.1x définit, grâce au protocole EAPoL, comment EAP doit être utilisé sur un réseau local, notamment par l'emploi de paquets particuliers pour l'échange des clés de chiffrement. Il n'est toutefois pas exempt de failles puisque sa sécurité peut être compromise soit par attaque de la méthode EAP utilisée, soit par détournement de session ou encore par une attaque de type Man In the Middle. Aussi est-il recommandé d'utiliser un tunnel sécurisé pour l'authentification EAP, de systématiquement contrôler la validité des certificats (et si possible un certificat par poste client), d'utiliser une méthode robuste (type carte à jeton) et d'utiliser des solutions de sécurité (WPA, WPA2) mettant en œuvre un chiffrement puissant (TKIP ou AES).

Michaël NICOLAS Adil ALLALI Christophe ROYNARD	Evolution de la norme 802.11 vers la sécurisation	21/06/2005
--	--	------------

Pour déployer le WPA ou le WPA2, il existe deux possibilités : soit utiliser la méthode PSK (ou WPA Personal) qui consiste à saisir une passphrase identique pour chaque équipement, simple à mettre en œuvre mais n'offrant pas le meilleur niveau de sécurité, soit mettre en place une architecture 802.1x (WPA Entreprise) avec serveur d'authentification, solution plus robuste.

Ce serveur est généralement de type Radius, son protocole est parfaitement intégré à 802.1x et EAP. C'est un élément incontournable de la sécurisation d'un réseau Wi-Fi. Simple d'emploi et ouvert, il offre une solution fiable de centralisation des informations d'authentification. Une implémentation supportant des secrets différents pour chaque client, couplée avec des mots de passe et des secrets partagés "solides", garantit un niveau de sécurité très satisfaisant.

Les RLAN, malgré des problèmes de sécurité intrinsèques, mais grâce à leur facilité d'implémentation et à leur souplesse d'emploi, continueront probablement de se développer. Aussi est-il nécessaire de bien connaître les contraintes liées à leur mise en place afin d'en limiter les effets indésirables, de prendre des mesures aptes à protéger l'installation, ses contenus et de prendre en compte le coût induit par cette sécurisation. De la détermination du niveau de sécurité escompté découlera le type de mécanisme à mettre en œuvre. Les nouvelles normes permettent désormais à un réseau Wi-Fi d'être plus sûr, s'il est bien géré. Les différents protocoles proposés impliquent plus ou moins de gestion du réseau et sont donc plus ou moins contraignants. Le protocole WEP apporte une sécurité minimale. Pour une entreprise n'ayant pas ou peu d'informations sensibles, l'utilisation du WPA est préférable. Mais dans tous les cas, l'utilisation de la norme 802.11i est un fortement conseillée. A terme, celle-ci finira par s'imposer car elle est la plus sûre.

SOURCES

WEB

Wi-Fi Alliance	http://www.wi-fi.org/OpenSection/
Journal du net	http://www.journaldunet.com/
Dossier Wi-Fi comment surfer sans fil	http://www.linternaute.com/hightech/wifi/index.shtml
Le site 01net. Entreprise	http://www.01net.com/
wiki de la communauté Wireless France	http://www.wireless-fr.org/communaute/index.php
Site assez complet sur le 802.11	http://rubb.free.fr/802-11/index.php
Introduction au Wi-Fi	http://www.commentcamarche.net/wifi/wifiintro.php3
Wiki de Nantes-Wireless.org	http://www.nantes-wireless.org/pages/wiki/
Les différentes RFC	http://www.faqs.org/rfcs/
Site sur les WLAN	http://www.wlanfr.net/
Dossier de la CNIL sur le Wi-Fi	http://www.cnil.fr/index.php?id=1260
Dossier Wi-Fi du site vulnérabilité.com	http://www.vulnerabilite.com/dossier/?id=8
Site officiel de l'IEEE 802.11	http://grouper.ieee.org/groups/802/11/
Site de la Wi-Fi Alliance	http://www.wi-fi.org/OpenSection/index.asp
Site de la Fédération France Wireless	http://www.wireless-fr.org/spip/
Site du Blog Canard Wi-Fi	http://blog.netpartoo.com/index.php?General
Site Planet WiFi	http://www.planet-wifi.be/
Site securite.org	https://www.securite.org/index2.html
Site de l'Autorité de régulation des télécommunications	http://www.art-telecom.fr/
Dossier d'Intel sur les RLAN	http://www.intel.com/cd/business/enterprise/emea/fra/bss/infrastructure/wireless/
Dossier Microsoft sur le 802.1x	http://www.microsoft.com/france/technet/securite/secmod172.msp#ELAA
Introduction aux réseaux sans fil	http://www.commentcamarche.net/wireless/wlintro.php3
Site Centre d'Expertise Gouvernemental de Réponse et de Traitement des Attaques informatiques (CERTA) du Secrétariat général de la défense Nationale (SGDN)	http://www.certa.ssi.gouv.fr/

BIBLIOGRAPHIE

Titre	Auteur	Editions	Date
<i>802.11 et les réseaux sans fils</i>	Paul MÜHLETHALER	Eyrolles	Août 2002
<i>Le Wifi à 200%</i>	Rob FLICKENGER	O'reilly	Février 2004
<i>Wi-Fi par la pratique</i>	Davor MALES et Guy PUJOLLE	Eyrolles	Juin 2004
<i>Wi-Fi Déploiement et Sécurité</i>	Aurélien GERON	Dunod	Novembre 2004
<i>Sécurité Wi-Fi</i>	Guy PUJOLLE	Eyrolles	Octobre 2004

ARTICLES DE PRESSE

- La sécurité des réseaux 802.11 :
Quoi de neuf depuis un an. MISC n°12 mars-avril 2004
- Le protocole Radius. MISC n°15 septembre-octobre 2004

INDEX

8

802.11, 5, 6, 8
802.1x, 16, 24, 26, 33, 35, 36, 37, 42

A

AES, 10, 23, 34, 35, 36, 37, 38
AP, 11, 13, 38
AVP, 32

B

Bluetooth, 4, 18

C

CCMP, 38
CHAP, 28, 30, 32, 40, 43, 45
CID, 15, 23
Client supplicant, 36
CRC, 8, 17, 22
CSMA/CA, 8
CSMA/CD, 8

D

DCF, 8
DECT, 5
DHCP, 11
DMZ, 24
DSSS, 6, 7, 9, 21

E

EAP, 16, 26, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 40, 43, 45
EAPoL, 27, 28, 42
ESSID, 13
ETSI, 5

F

FAI, 28
FAST, 33, 37
FHSS, 6, 7
Firewall, 24
Firmware, 11, 16

G

GPRS, 5
GSM, 4, 5, 31
GTC, 31, 33

H

HR-DSSS, 9

I

IAPP, 10
ICV, 17, 38
IEEE, 5, 6, 7, 8, 9, 33
IETF, 33
IGC, 32
IV, 17, 22, 38

K

Kerberos, 45

L

LAN, 5
LEAP, 29
LLC, 6, 8

M

MAC, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 28, 34, 38
MD5, 30, 40, 42, 43, 45
MIC, 34, 35, 38
MiM, 33

O

OFDM, 6, 7, 9, 14
OSI, 6, 24
OTP, 31

P

PEAP, 32, 33, 37
PKI, 32, 45
PMK, 35, 37, 43
PPP, 28, 39, 42
PRNG, 17
PSK, 34, 35

Q

QoS, 8, 10

R

RADIUS, 16, 28, 32, 38, 40, 41, 44
RC4, 17, 22, 38, 43
RLAN, 11, 15, 16, 17, 18
Roaming, 10

S

SIM, 31
SOHO, 35
SSID, 16, 19, 20

T

TKIP, 34, 35, 37, 38
TLS, 29, 31, 32, 33, 37, 45
TLV, 33
TTLS, 32, 33, 37

U

UMTS, 5
USB, 11, 14, 31

V

VLAN, 24, 44

W

Wardriving, 19
WECA, 6
WEP, 17, 18, 21, 23, 33, 34, 35, 38
Wi-Fi, 5, 6, 7, 8, 11, 26
Wi-Fi Alliance, 6, 7, 23, 33, 37
WLAN, 5, 33, 36
WMAN, 5
WPA, 23, 27, 33, 34, 35, 36, 38, 43
WPAN, 4
WWAN, 5

Z

ZigBee, 4

LEXIQUE

802.11	Norme conçue par l'IEEE en 1997 pour les réseaux locaux sans fils, et constamment améliorée depuis. Elle définit trois couches physiques (infrarouge, FHSS et DSSS sur les fréquences de 2,4 GHz) et une couche MAC offrant de nombreuses fonctionnalités : partage du média, fragmentation, économie d'énergie, sécurité...
802.1x	Norme de l'IEEE pour le contrôle d'accès à un réseau. Le contrôle est exercé au niveau d'un port d'un commutateur, ou pour chaque association dans un AP. Ce standard repose sur l'EAP, et l'authentification des utilisateurs est souvent réalisée par un serveur Radius.
802.15	Norme de l'IEEE pour les WPAN (Bluetooth UWB ZigBee).
802.16	Norme de l'IEEE pour les WMAN (WiMAX).
AAA	<i>Autorisation, Authentification, accounting</i> : Serveur qui gère l'authentification des utilisateurs, leurs autorisations et la comptabilisation de leurs connexions (voir aussi Radius).
Ad hoc	mode de configuration d'un réseau sans fil permettant aux utilisateurs de communiquer directement entre eux sans passer par une station de base.
AES	<i>Advanced Encryption Standard</i> : Standard de chiffrement avancé, AES satisfait aux exigences de sécurité du gouvernement US et est utilisé par le Département du Commerce, l'Institut des Normes et Techniques ainsi que la NSA.
AP	Access Point ou point d'accès, borne Wi-Fi composant l'ossature d'un réseau sans fils
AVP	<i>Attribute-Value Pair</i> , paires d'attribut/valeur dont le grand intérêt est de pouvoir transférer tout type d'information.
BLR	<i>Boucle Locale Radio</i> , ensemble de technologies permettant de relier par les ondes radio un abonné à un opérateur (téléphonie, Internet...). Le LMDS, le MMDS et le WiMAX sont les technologies BLR les plus utilisées.
Bluetooth	nom commercial de la norme IEEE 802.15.1. Malgré un débit de 1 Mb/s et une portée d'environ 30 mètres, elle offre de nombreuses possibilités grâce à la faible consommation de ses équipements.
CCMP	<i>Counter with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol</i> : mode utilisé par l'algorithme de chiffrement.
Certificat électronique	fichier utilisé pour la signature et le chiffrement de messages
CERT	<i>Computer emergency response team</i> , organisme qui étudie les problèmes de sécurité sur Internet, qui aide les responsables de site ayant subi une attaque de hackers et qui publie des informations sur la sécurité sur le Web.
CHAP	<i>Challenge Handshake Authentication Protocol</i> , protocole d'authentification PPP.
CID	Confidentialité, Intégrité, Disponibilité.
Client supplicat	ou client 802.1X: Terminal désirant utiliser les ressources offertes par le réseau.
CRC	Code de Redondance Cyclique, code d'intégrité assez simple(voir aussi MIC).
CSMA/CA	<i>Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance</i> : méthode d'accès multiples avec écoute de la porteuse et esquive de collisions
CSMA/CD	<i>Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection</i> : méthode d'accès multiples avec écoute de la porteuse et détection de collisions
DCF	<i>Distributed Coordination Function</i> : Stratégie de partage des ondes employée par défaut en Wi-Fi : elle repose sur le CSMA/CA et le mécanisme RTS/CTS
DECT	<i>Digital Enhanced Cordless Telecommunication</i> , norme des téléphones sans fils domestiques.

Déni de service	Attaque consistant à saturer une ressource en effectuant de manière malveillante des demandes de réservation excessives ou en occupant le service illicitement.
DES	<i>Data Encryption Standard</i> , norme approuvée par le gouvernement américain pour chiffrer les transactions bancaires sur internet.
DFS	<i>Dynamic Frequency Selection</i> : Mécanisme de changement automatique de canal radio destiné à éviter les fréquences occupées par des interférences.
DHCP	<i>Dynamic Host Configuration Protocol</i> : protocole permettant l'affectation d'adresses IP
DMZ	<i>Demilitarized Zone</i> : sous réseau situé entre l'intranet et l'extranet dont les machines sont directement accessibles de l'extérieur (serveur web, messagerie, concentrateur VPN...)
Draft	Brouillon ou premier jet d'un document normatif.
DSSS	<i>Direct Sequence spread Spectrum</i> : modulation radio utilisée par le 802.11b et le 802.11g. Grâce à la technique de <i>shipping</i> , le spectre radio occupé par le signal est étalé, ce qui permet d'atteindre des débits plus élevés et de mieux résister au bruit.
EAP	(Extensible Authentication Protocol) : Protocole point à point qui prend en charge plusieurs méthodes d'identification. La variante employée dépend du système d'exploitation utilisé.
EAPoL	<i>Extended Authentication Protocol Over LAN</i> : protocole très générique permettant l'identification d'utilisateurs selon diverses méthodes (mot de passe, certificat, caret à puce...). Normalisé par l'IETF comme extension du protocole PPP L'EAP est actuellement à la base du 802.1x, lui-même à la base du WPA et WPA2 (802.11i).
ESSID	<i>Extended Service Set ID</i> : identifiant d'un réseau sans fil.
ETSI	<i>European Telecommunications Standards Institute</i> , Institut européen des normes de télécommunications, similaire à l'IEEE.
FAI	<i>Fournisseur d'Accès à Internet</i> .
FAST	<i>Flexible Authentication via Secure Tunnelling</i> , méthode d'authentification EAP par tunnel.
FHSS	<i>Frequency Hopping Spread Spectrum</i> : modulation radio qui consiste à sauter régulièrement d'un canal d'émission à un autre. Cette technique permet de mieux résister aux interférences localisées dans le spectre. Elle a été plus ou moins abandonnée par le Wi-Fi mais est à la base du Bluetooth et du HomeRF.
Firewall	Pare feu.
Firmware	microprogramme implémenté sur une EPROM d'une carte réseau par exemple.
GPL	<i>GNU General Public License</i> , licence selon laquelle un logiciel doit être diffusé avec ses sources et peut être librement adapté et modifié. La licence est dite contaminante, puisque toute application désireuse d'utiliser tout ou partie d'un logiciel GPL existant tombe elle-même automatiquement sous le coup de la GPL.
GPRS	<i>General Packet Radio Service</i> , l'une des premières technologies de la téléphonie dite de 2.5 Génération.
GSM	<i>Global System for Mobile Communication</i> : technologie de radiotéléphonie numérique de 2 ^{ème} Génération.
GTC	<i>Generic Token Card</i> ou carte à jeton générique, méthode d'identification très simple à mettre en œuvre (RFC 3748).
HiperLAN2	<i>High Performance Radio LAN 2.0</i> : norme européenne élaborée par l'ETSI permet tant d'obtenir un débit théorique de 54 Mbit/s dans la gamme de fréquence des 5 GHz.
Hot-spot	Lieu public où une connexion Wi-Fi gratuite ou payante, est disponible
HR-DSSS	<i>High Rate DSSS</i> , version améliorée du DSSS introduite avec le 802.11b, permettant d'atteindre des débits plus élevés.

PRNG	<i>Pseudo random number generator</i> , algorithme de production de nombres pseudo-aléatoires.
PSK	<i>Pre-Shared Key</i> .
QoS	<i>Quality of Service</i> : pour gérer la qualité de service en environnement Wi-Fi, il est nécessaire d'utiliser une stratégie de partage des ondes définie par le 802.11 ou bien le 802.11e.
Radius	<i>Remote Authentication Dial-In User Service</i> : Protocole permettant l'authentification d'un utilisateur. Il permet également de comptabiliser les sessions et peut être associé avec une base LDAP.
RC4	Rivest Cypher 4, algorithme de chiffrement en continu à clés symétriques et de longueur variable. Utilisé pour chiffrer des fichiers ainsi que des communications, par exemple via SSL.
RFC	<i>Request For Comments</i> , une série de documents techniques émanant de la communauté de recherche et du développement de l'Internet.
RLAN	<i>Radio LAN</i> : réseau local reposant sur une technologie radio (ex. Wi-Fi).
Roaming	accord entre deux opérateurs permettant à leurs clients respectifs d'utiliser le réseau de l'autre opérateur.
SIM	<i>Subscriber Identity Module</i> , carte utilisée par les téléphones portables.
SOHO	<i>Small Office / Home Office</i> : utilisation personnelle ou pour de petites entreprises ne disposant pas de serveur d'authentification.
SSID	<i>Service Set Identifier</i> : identifiant réseau unique pour l'accès Wi-Fi
SSL	<i>Secure Socket Layer</i> (voir TLS).
TKIP	<i>Temporal key integrity protocol</i> : suite d'algorithmes entourant WEP (<i>Wired equivalent privacy</i>), qui ajoute à ce dernier quatre nouveaux algorithmes : MIC (<i>Message integrity code</i>) baptisé aussi Michael ; un nouveau séquençement de vecteurs d'initialisation ; une fonction de mixage de clés par paquet et enfin un mécanisme de régénération de clés.
TLS	<i>Transport Layer Security</i> , protocole permettant de mettre en place un tunnel sécurisé entre un client et un serveur. TLS est standardisé par l'IETF et issu du protocole SSL conçu par Netscape.
TLV	Type Longueur Valeur : champs capables de transporter les AVP
TPC	<i>Transmit Power Control</i> : contrôle automatique de la puissance d'émission permettant de limiter les interférences et n'émettant pas plus fort que nécessaire.
TTLS	<i>Tunneled TLS</i> méthode d'authentification EAP très similaire à PEAP
UMTS	<i>Universal Mobile Telecommunication System</i> , téléphonie de 3e génération.
USB	<i>Universal Serial Bus</i> .
UWB	<i>Ultra Wideband</i> : modulation radio consistant à émettre sur une très large bande de fréquences. A courte distance, il est possible d'atteindre des débits très élevés.
VLAN	<i>Virtual LAN</i> : défini par la norme 802.1Q.
WAN	<i>Wide Area Network</i> , réseau de dimension nationale ou mondiale, par exemple l'Internet
Wardriving	recherches de réseaux radio pour écoutes et tentatives d'intrusions, effectués bien souvent à partir d'un véhicule.
WECA	<i>Wireless Ethernet Compatibility Alliance</i> (voir Wi-Fi Alliance).
WEP	<i>Wired Equivalent Privacy</i> .
Wi-Fi	label de certification de la Wi-Fi Alliance pour les produits respectant la norme 802.11.
Wi-Fi Alliance	organisme regroupant de nombreux industriels (Intel, Dell, Apple et Asus notamment).
WiMax	technologie de WMAN définie par le WiMAX Forum à partir des normes IEEE 802.16 et ETSI HiperMAN.
WLAN	<i>Wireless Local Area Network</i> : Réseau local sans fils.

WMAN	<i>Wireless MAN</i> : réseau MAN sans fils (WiMAX, BLR...).
WPA	<i>Wi-Fi Protected Access</i> , standard de sécurité de la Wi-Fi Alliance, visant à remplacer le WEP et ses clés fixes en utilisant le protocole TKIP, et remplacé lui-même en 2004 par le standard 802.11i.
WPAN	<i>Wireless Personal Area Network</i> .
WWAN	<i>Wireless WAN</i> : réseau WAN sans fils (2.5G, 3G...).
ZigBee	technologie de WPAN à faible consommation électrique mais bas débit.

REPertoire

Tableaux

Tableau 1 : Les couches réseau du Wi-Fi.....	6
Tableau 2 : Techniques utilisées par les normes Wi-Fi	7
Tableau 3 : Format d'un paquet EAPoL	28
Tableau 4 : Format d'un paquet EAP.....	29
Tableau 5 : Authentification et chiffrement	35
Tableau 6 : Valeurs du champ Code d'un paquet Radius	42

Illustrations

Figure 1 : Carte Wi-Fi PCI	Figure 2 : Carte Wi-Fi PCMCIA.....	11
Figure 3 : Point d'accès.....		12
Figure 4 : Différents types d'antennes		12
Figure 5 : Le BSS		12
Figure 6 : L'ESS		13
Figure 7 : L'IBSS.....		13
Figure 8 : Mécanisme de chiffrement WEP		17
Figure 9 : Différents craieFiti.....		19
Figure 10 : Attaque de désauthentification forcée.....		21
Figure 11 : Architecture d'authentification 802.1x		27
Figure 12 : EAP utilisés lors de l'authentification 802.1x.....		28
Figure 13 : Les différents échanges EAP		30
Figure 14 : Composants WPA et WPA2 en mode Entreprise		36
Figure 16 : Echanges entre l'utilisateur, le client et le serveur Radius.....		40
Figure 17 : Dialogue Client/Serveur Radius		41
Figure 18 : Format général du paquet Radius		41
Figure 19 : Architecture 802.1x avec un serveur Radius		42

ANNEXE 1

Tableau récapitulatif du régime d'autorisation dans la bande 2,4 GHz et dans la bande 5 GHz

ANNEXE 2

I - Tableaux des puissances dans la bande 2,4 GHz

Métropole

	Intérieur	Extérieur
2400 à 2454 MHz	100 mW	100 mW
Puis jusqu'à 2483,5 MHz		10 mW

Guadeloupe, Martinique, St Pierre et Miquelon, Mayotte

	Intérieur	Extérieur
2400 à 2483,5 MHz	100 mW	100 mW

Réunion et Guyane

	Intérieur	Extérieur :
2400 à 2420 MHz	100 mW	impossible
Puis jusqu'à 2483,5 MHz		100 mW

II - Tableau des puissances dans la bande 5 GHz

	Intérieur	Extérieur
5150 à 5250 MHz	200 mW	Impossible
Puis jusqu'à 5350 MHz	200 mW avec DFS/TPC ou équivalent ou 100mW avec DFS uniquement	

ANNEXE 3

Diagramme d'échanges avec la méthode EAP/TLS

ANNEXE 4

Diagramme d'échanges avec la méthode EAP/TTLS

ANNEXE 5

Liste des RFC relative à Radius

n° de RFC	Commentaires	Date de parution
2058	Définition du protocole Radius	janvier 1997
2059	<i>Accounting</i>	janvier 1997
2138	abroge la 2058	avril 1997
2139	abroge la 2059	avril 1997
2548	attributs Radius spécifiques à Microsoft	mars 1999
2618	<i>Radius Authentication Client MIB</i>	juin 1999
2619	<i>Radius Authentication Server MIB</i>	juin 1999
2620	<i>Radius Accounting Client MIB</i>	juin 1999
2621	<i>Radius Accounting Server MIB</i>	juin 1999
2809	<i>Implementation of L2TP Compulsory Tunneling via Radius</i>	avril 2000
2865	abroge la 2138	juin 2000
2866	abroge la 2139	juin 2000
2867	<i>Radius Accounting Modifications for Tunnel Protocol Support</i>	juin 2000
2868	<i>Radius Attributes for Tunnel Protocol Support</i>	juin 2000
2869	<i>Radius Extensions</i>	juin 2000
2882	<i>NAS Requirements: Extended Radius Practices</i>	juillet 2000
3162	<i>Radius and IPv6</i>	août 2001
3575	<i>IANA Considerations for Radius</i>	juillet 2003
3576	<i>Dynamic Authorization Extensions to Radius</i>	juillet 2003
3579	<i>Radius Support For EAP</i>	septembre 2003
3580	<i>IEEE 802.1X Radius Usage Guidelines</i>	septembre 2003
4014	<i>Attributes Suboption for the DHCP Relay Agent Information Option</i>	février 2005